

A Porta do Meu Mundo

**ESTUDO E CONCEPÇÃO DE LIVRO
ILUSTRADO SOBRE ARTE E INTROSPECÇÃO
PARA FILHAS DE “MÃE” NARCISISTA**

LICENCIATURA EM BELAS ARTES

LEONARDO DOS SANTOS

Seropédica
2023

A Porta do Meu Mundo

**ESTUDO E CONCEPÇÃO DE LIVRO
ILUSTRADO SOBRE ARTE E INTROSPECÇÃO
PARA FILHAS DE “MÃE” NARCISISTA**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Licenciatura em Belas Artes

Leonardo dos Santos

Orientado por Bruno Matos Vieira

Seropédica

2023

Leonardo dos Santos, conhecido como Léo Shun, é um artista carioca multifacetado que, junto com sua esposa, a artista Lorena Crist, cria e desenvolve projetos e obras em diferentes segmentos artísticos como artes visuais, música, literatura e teatro. Com profundo interesse no campo das artes, da psicologia e da filosofia, cursou a Licenciatura em Belas Artes na UFRRJ. Em sua trajetória gerou centenas de obras entre pinturas, desenhos, grafítis, instalações, músicas, poesias, peças teatrais e textos literários, realizou mais de 100 atividades entre oficinas, palestras e rodas de conversa, recebendo premiações em editais e o reconhecimento de importantes instituições como as Secretarias Estadual e Municipal do Rio de Janeiro e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Participou de 9 exposições coletivas e realizou 1 individual. Suas pesquisas permeiam a natureza humana e suas relações através de investigações que abordam o ser humano a partir de sua interioridade.

O livro *A Porta do Meu Mundo* é um projeto especial que aborda uma experiência pessoal profunda e encorajadora do artista e de sua esposa.

LEONARDO DOS SANTOS

A PORTA DO MEU MUNDO

**ESTUDO E CONCEPÇÃO DE LIVRO ILUSTRADO SOBRE ARTE E INTROSPECÇÃO
PARA FILHAS DE “MÃE” NARCISISTA**

Monografia apresentada ao curso de Licenciatura
em Belas Artes da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro como parte do requisito necessário
para conclusão do curso.

Orientado por

Prof. Dr. Bruno Matos Vieira

BANCA EXAMINADORA

Prof. Bruno Matos Vieira (Orientador)

Prof. Alexandre Linhares Guedes

Prof. Marcelo Amaral Coelho

Seropédica, 3 de Agosto de 2023

Dedico esse trabalho primeiramente a Jesus Cristo, que faz tudo ter sentido e valer a pena. À minha maravilhosa esposa Lorena Crist, à minha mãe Elizabeth, que sonhou com essa formação e ao meu irmão Luiz Fernando, as 3 pessoas que mais amo e admiro em minha vida. Aos meus queridos e amados familiares e amigos. A todas as crianças, que são os verdadeiros professores da vida, e a todas as vítimas do narcisismo, que guerreira e heroicamente sobrevivem.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Jesus Cristo, o Deus que é Amor e habita nos seres humanos, que não faz distinção de pessoas, que vive, que é Deus e também é humano, que ri e chora, que liberta corpos e, principalmente, mentes, que salva da indiferença, do preconceito, do desrespeito, da intolerância, da ignorância, da tolice, da desumanidade, que cura a alma e o corpo, que vivifica, que livra, que dá paz, que se importa com todas as pessoas, que respeita, que cuida, que cria... que ama, e porque ama é Deus e é humano, e porque me amou é a pessoa mais amada e a única adorada na minha vida.

À minha esposa, Lorena Crist, que é o amor da minha vida, que Deus me deu como um presente especial, que me ensina, que cuida de mim, que me convenceu a cursar essa faculdade e me apoiou incondicionalmente em tudo o que foi necessário para a conclusão desse curso, estando ao meu lado em absolutamente todos os momentos, que admiro e contemplo mais do que a exuberância de toda a natureza do universo e do que a mais bela e profunda obra de arte, que tem o sorriso capaz de dissipar qualquer tristeza em minha vida e a felicidade que me faz feliz, que é belíssima, vencedora, corajosa, inteligentíssima, sábia, amorosa, sonhadora, apaixonante... minha linda, esposa, amiga e uma unidade comigo.

À minha amadíssima mãe, a “rainha” Elizabeth, a quem admiro com profunda verdade, que triunfou sobre a pobreza e construiu a casa que abrigou toda a família, que supriu a ausência paterna em minha vida e se fez presente enquanto mãe e pai, me proporcionando, dentro de sua possibilidade, o melhor dessa vida, que venceu tantas adversidades, que cuidou de todos à sua volta, que encarou a difícil tarefa de ser minha mãe (principalmente em minha adolescência), que é linda, inteligente, capaz, forte, guerreira... a amada de Deus, a abençoada abençoadora.

Ao meu irmão Fernandinho, que também admiro enormemente, que possui virtudes incríveis e capacidades além de sua própria compreensão, que é amigo, que ama, que é lindo, um milagre de Deus em minha vida, que merece a felicidade do céu e me ensina tanto, mesmo sem perceber.

Aos meus familiares, tias e tios, primas e primos, sobrinha e sobrinho, que são riqueza de Deus em minha vida.

Aos professores que conheci na UFRRJ ao longo do curso, que se dedicaram em ensinar mesmo durante o difícil período que passamos nesses anos, que foram compreensíveis, que transmitiram o seu conhecimento e possibilitaram aprendizados riquíssimos, que compartilharam suas vivências e que se importaram com os alunos. Em especial, ao professor

Bruno que generosamente me orientou nessa monografia e ao professor Alexandre Guedes com quem me identifiquei desde o início e que aprendi a gostar e admirar como professor, artista e pessoa.

A todos que de alguma forma, ao longo da minha vida, contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que sou e conseguisse viver a alegria desse momento.

Por último, mas não menos importante, agradeço à minha avó, Hezir (in memoriam), por todo amor que me dedicou em minha infância, mesmo eu não tendo a maturidade para retribuir à altura.

*“Apresentei neste livro a minha luta, e em todos os golpes não derramei nenhuma gota de sangue, mas venci conquistando a minha paz e amor próprio. E se os progenitores lutaram covardemente e usaram de violência, eles também provaram o sabor da própria derrota. Pois eu venci justamente porque fui uma pacifista no meio do caos, porque o maior golpe contra a violência é a **paz** e não a devolução do ódio, a melhor forma de se vingar da violência narcísica ou de qualquer outra é através da paz, é reconstruindo com amor à própria vida.”*

Ane Roll

RESUMO

A presente pesquisa aborda a criação e o desenvolvimento do livro ilustrado *A Porta do Meu Mundo* enquanto projeto artístico, investigando e propondo a discussão sobre o processo de cura emocional através da introspecção para filhas de “mãe” narcisista. As violências causadas por progenitoras narcisistas costumam passar despercebidas aos olhos da sociedade e até mesmo da própria filha que, iludida pela progenitora, acredita ser a responsável pelo sofrimento causado por tais violências que acarretam consequências devastadoras para todas as áreas de sua vida. Embora existam pesquisas sobre o transtorno da personalidade narcisista, esse tema ainda possui pouquíssima visibilidade e discussão no que diz respeito às consequências geradas em filhas de “mãe” narcisista, principalmente no campo da arte, se fazendo necessário divulgá-lo e elucidá-lo de forma aprofundada sob essa perspectiva. Busca-se então, nesse estudo, a concepção do livro ilustrado *A Porta do Meu Mundo* através da compreensão e do aprofundamento na trajetória introspectiva que permeia o processo de cura emocional das filhas de “mãe” narcisista, explorando o caráter libertador da arte através da capacidade dialógica do livro ilustrado. A pesquisa se desenvolve a partir de três etapas onde a primeira realiza a investigação sobre as consequências do abuso narcisista “materno” e o processo de cura emocional das filhas, através da literatura desenvolvida por psicólogos, psiquiatras e psicanalistas; a segunda efetua o estudo sobre o caráter libertador da arte e seu potencial de mediação introspectiva através do livro ilustrado, por meio de artistas, ilustradores, professores de arte, psicólogos, filósofos e especialistas de áreas correlatas; e a terceira desenvolve o processo de criação do livro ilustrado *A Porta do Meu Mundo*, mostrando toda a trajetória poética e estética de construção do livro e resultando em sua concretização. A partir dessa pesquisa evidencia-se a relevância do tema enquanto objeto de discussão, estudo e abordagem nos diferentes campos da arte e da psicologia.

Palavras chave: Livro ilustrado; narcisismo; introspecção; ilustração; arte.

ABSTRACT

This research addresses the creation and development of the illustrated book *A Porta do Meu Mundo* as an artistic project, investigating and proposing a discussion about the process of emotional healing through introspection for daughters of narcissistic “mothers”. Violence caused by narcissistic mothers usually goes unnoticed by society and even by the daughter herself, who, deceived by her mother, believes she is responsible for the suffering caused by such violence, which has devastating consequences for all areas of her life. Although there is research on narcissistic personality disorder, this topic still has very little visibility and discussion with regard to the consequences generated in daughters of narcissistic “mothers”, especially in the field of art, making it necessary to publicize and elucidate it in detail, in-depth from this perspective. Therefore, in this study, we seek the conception of the illustrated book *A Porta do Meu Mundo* through understanding and deepening the introspective trajectory that permeates the process of emotional healing of the daughters of narcissistic “mothers”, exploring the liberating character of art through the dialogic capacity of the illustrated book. The research is developed from three stages where first, it investigates the consequences of “maternal” narcissistic abuse and the daughters' emotional healing process, through the literature developed by psychologists, psychiatrists and psychoanalysts; the second carries out a study on the liberating nature of art and its potential for introspective mediation through the illustrated book, through artists, illustrators, art teachers, psychologists, philosophers and specialists in related areas; and the third develops the creation process of the illustrated book *A Porta do Meu Mundo*, showing the entire poetic and aesthetic trajectory of the construction of the book and resulting in its realization. From this research, the relevance of the theme as an object of discussion, study and approach in the different fields of art and psychology is evident.

Keywords: Illustrated book; narcissism; insight; illustration; art.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Capa do livro Flicts (edição comemorativa de 40 anos), de Ziraldo	48
Figura 2 – Páginas do livro Flicts (edição comemorativa de 40 anos), de Ziraldo	48
Figura 3 – Ilustração de Catarina Sobral	49
Figura 4 – Ilustração de Chris Haughton	49
Figura 5 – Ilustração de Suzy Lee	49
Figura 6 – Ilustração de Chiara Carrer	49
Figura 7 – Ilustração do livro O Coração e a Garrafa, de Oliver Jeffers	50
Figura 8 – Ilustração do livro O Coração e a Garrafa, de Oliver Jeffers	50
Figura 9 – Ilustração do livro O Coração e a Garrafa, de Oliver Jeffers	50
Figura 10 – Mosaico com uma sequência de páginas do livro Espelho, de Suzy Lee	52
Figura 11 – Mosaico com imagens do livro O Meu Irmão Invisível, de Ana Pez	53
Figura 12 – Mosaico com imagens dos livros The Blue: Bench e The Red: Table, de Mia ...	54
Figura 13 – Sobrecapa do livro A Menina, o Riacho e o Príncipe, de Alexandre Guedes	56
Figura 14 – Folha de guarda do livro Haja Paciência, de Gonçalo Viana	57
Figura 15 – Folha de guarda do livro Impossível, de Catarina Sobral	57
Figura 16 – Capa do livro O livro Inclinado, de Peter Newell	58
Figura 17 – Capa do livro Le Bocal de Sushi, de Bénédicte Guettier	58
Figura 18 – Livro sanfonado Outono, de André Letria	58
Figura 19 – Capa do livro de imagem não figurativo Nômades, de Léo Shun	61
Figura 20 – Páginas do livro de imagem não figurativo Nômades, de Léo Shun	61
Figura 21 – Caminho de ferro (storyboard) do livro de imagem não figurativo Nômades, de Léo Shun	61
Figura 22 – Mosaico com imagens da capa (primeira e quarta capas) e de páginas duplas do livro ilustrado O Trouxa, de Léo Shun	63
Figura 23 – Caminho de ferro (storyboard) da parte narrativa do livro ilustrado A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	65
Figura 24 – Mosaico com ilustrações de Suzy Lee, Chris Haughton, Catarina Sobral, Chiara Carrer e Ana Pez	71
Figura 25 – Capa do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	73
Figura 26 – Guardas iniciais do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	73
Figura 27 – Guardas finais do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist ...	73

Figura 28 – Obra Recomeço, de Léo Shun	76
Figura 29 – Imagem da protagonista do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	78
Figura 30 – Recorte ampliado do rosto da protagonista do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	78
Figura 31 – Imagem do espelho sujo com a aparência ilusória da protagonista, do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	80
Figura 32 – Imagem do espelho sujo com a aparência ilusória da protagonista, do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	80
Figura 33 – Mosaico com sequência de imagens demonstrando o efeito do papel espelhado (laminado) utilizado para fazer o espelho limpo do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	81
Figura 34 – Ilustrações da página 4 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	85
Figura 35 – Ilustrações das páginas 12 e 13 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	86
Figura 36 – Ilustrações das páginas 16 e 17 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	86
Figura 37 – Ilustrações das páginas 14 e 15 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	87
Figura 38 – Mosaico com ilustrações do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist, e dos livros Sombra e Espelho, de Suzy Lee	88
Figura 39 – Efeitos interativos do livro A Porta do Meu Mundo de Léo Shun e Lorena Crist, e do livro O Meu Irmão Invisível, de Ana Pez	89
Figura 40 – Página do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist, e página do livro Um Dia, de Chiara Carrer	89
Figura 41 – Ilustrações da página 24 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	90
Figura 42 – Recorte da capa do Livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	91
Figura 43 – Recorte de uma das páginas do Livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist	91

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	14
CAPÍTULO 1 – NARCISISMO	22
1.1 - Transtorno da personalidade narcisista	22
1.2 - Vítimas do abuso narcisista	25
1.3 - Consequências do abuso da “mãe” narcisista	29
1.3.1 - Senso de identidade	31
1.3.2 – Introspecção	34
CAPÍTULO 2 – A ARTE E O LIVRO ILUSTRADO	38
2.1 – Arte, um diálogo de sentimentos	38
2.2 – Livro ilustrado	44
2.2.1 – Personagens e ambientação	48
2.2.2 – Tempo, movimento e narrativa	51
2.2.3 – Diagramação, estrutura e formato	55
CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS	60
3.1 – Pesquisa teórico-prática	60
3.2 – Estudos em Ilustração II e Projeto artístico	60
3.3 – Construção da narrativa	64
3.4 – Roteiro	67
3.5 – Público	69
3.6 – Levantamento iconográfico	70
3.7 – Capa e guardas	71
3.8 – Título e texto	74
3.9 – Personagens, ambientes e demais elementos narrativos	75
RESULTADOS E DISCUSSÃO	85
CONSIDERAÇÕES FINAIS	93
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	97
APÊNDICE	102

INTRODUÇÃO

A arte possui um caráter libertador e pode ser considerada uma poderosa ferramenta de diálogo por permear tanto o âmbito exterior quanto o interior do ser humano, criando entre ambos uma ponte que torna possível a comunicação do que se pensa e sente através de expressões que transcendem a palavra. Ela atrai pelos sentidos, comunica e faz pensar, toca o emocional gerando reflexões que podem encorajar atitudes transformadoras. A partir de um olhar introspectivo podemos pensar a arte como caminho para um diálogo subjetivo, individual, que sensibiliza a percepção de si e possibilita o autoconhecimento e a autocontemplação, desenvolvendo o senso de identidade.

Essa característica subjetiva da arte, que propõe um aprofundamento interior, se manteve muito viva e presente em minha vida. Desde a infância minha relação com a arte sempre foi muito íntima e intuitiva, minha imaginação criava personagens expressivos profundamente ligados às minhas emoções e esses personagens se transformavam em desenhos que compunham histórias que se desenvolviam em minha cabeça. Com o passar do tempo percebi que meus desenhos e histórias revelavam muito do meu mundo interior, sendo fundamentais para a construção do meu senso de identidade e para o desenvolvimento da minha sensibilidade e percepção me proporcionando a liberdade de perceber a realidade com um olhar muito mais amplo, a compreensão de emoções e sentimentos profundos e a expressão de marcas da minha interioridade que revelavam traumas a serem curados, questões a serem trabalhadas e principalmente caminhos de desenvolvimento a serem percorridos.

Minha relação com a arte visual se deu a partir do contato com livros ilustrados muito antes de eu aprender a ler. Criado no subúrbio do Rio de Janeiro e oriundo de uma família pobre com pouco acesso a ambientes culturais, em uma época sem internet, só tive contato com obras de arte mais tradicionais como pinturas e esculturas, por exemplo, no final da adolescência, em contrapartida meu contato com a ilustração e com a literatura aconteceu muito cedo e permaneceu continuamente em minha vida. As imagens ilustradas e as narrativas sempre me chamavam a atenção e me faziam pensar, de forma lúdica me conduziam à introspecção onde eu dialogava comigo mesmo e através da imaginação expressava meu mundo interior criando minhas próprias imagens e histórias.

Enquanto alguém introvertido, que busca mais a compreensão da interioridade humana do que o entendimento do mundo, é natural direcionar meu olhar ao aspecto subjetivo da arte e estudá-la a partir das relações interiores. A princípio investiguei o caráter libertador da arte a partir da minha própria relação com ela, analisando-a como ferramenta de mediação no meu

próprio diálogo introspectivo, ou seja, percebendo como a arte me atraía e conduzia a reflexões sobre questões interiores provocando o pensamento e o questionamento ao mesmo tempo em que me encorajava a me aprofundar em mim e transformar o que era preciso. Meu relacionamento com a arte até então era voltado totalmente à minha interioridade, era uma relação apenas entre ela e eu.

Minha trajetória na arte me proporcionou experiências que permearam diferentes tipos de manifestações artísticas como o teatro, a música e a literatura, ao mesmo tempo em que me desenvolvia nas artes visuais onde o graffiti foi um grande achado. O graffiti ampliou meus recursos de expressão e comunicação potencializando o alcance da minha voz, colocando minha arte em contato com a sociedade e me permitindo perceber que ela não dialogava apenas comigo, mas convidava outras pessoas para a conversa me conectando com elas mesmo sem eu as conhecer. Essa experiência me conduziu a uma relação mais profunda com o meu exterior fazendo com que eu me percebesse alguém capaz de intervir na sociedade através da arte de forma relevante e útil, e proporcionando um senso de participação social, de exercício do meu papel na sociedade enquanto artista.

Por meio do graffiti a arte me levou ao mundo exterior com um novo olhar, uma perspectiva diferente, me pondo em contato com as pessoas e me aproximando delas gradativamente. Ao verem minha arte nas ruas e criarem uma relação de fruição com ela, as pessoas faziam questão de me contar sobre a experiência que tiveram e muitas vezes era uma experiência que as conduzia a sua interioridade, uma poderosa experiência introspectiva.

A partir desse contato com as pessoas comecei a realizar oficinas de graffiti em escolas, ONGs e outras instituições, o que me aproximou ainda mais delas e ampliou meu campo de estudo sobre o caráter libertador da arte, pois se antes apenas eu era o meu campo de pesquisa, naquele momento pude analisar de perto a relação das pessoas com a minha arte e perceber os diferentes diálogos que eram criados. A maioria dos diálogos conduzia à introspecção e muitas vezes encorajava as pessoas a transformações significativas trabalhando questões de identidade e de autoestima, sensibilizando a percepção, fomentando o desenvolvimento do pensamento crítico e mediando crises internas.

Nesse momento a minha arte era dividida, nas minhas pinturas e desenhos eu partia dos sentimentos gerados pelas percepções do meu interior e nos graffitis eu buscava perceber o interior das pessoas e criar a partir do sentimento que essas percepções me causavam. Meus desenhos e pinturas eram obras muito importantes para mim e carregavam questões pessoais muito íntimas, eram uma narrativa de momentos e percepções repletos de sentimentos que faziam parte da minha vida, por isso não achei que as pessoas se interessariam por elas e

muito menos que pudessem gostar. Eu só mostrava essas obras para minha esposa e minha mãe, mas em 2018 minha esposa me convenceu a expor essas obras e ela própria fez a curadoria intitulado a exposição Difusão do Imaginário. Conseguimos um espaço muito interessante para expor e foi uma experiência incrível! Uma exposição no subúrbio carioca que recebeu em dois meses mais de sete mil visitantes, onde pude perceber realmente o poder da arte vendo pessoas vivenciarem experiências extraordinárias e ouvindo elas me contarem sobre os diálogos criados com minhas obras. As pessoas voltavam várias vezes, se emocionavam diante das obras, se sentiam acolhidas e traziam outras pessoas, ficavam por horas na exposição e dividiam conosco vivências introspectivas a partir da relação com as obras. Dentre muitas cenas e relatos marcantes, uma pessoa me disse que seu psicólogo a orientou a vir na exposição e que ele estava fazendo isso com todos os pacientes. Isso me levou a considerar mais a relação das minhas obras com o aspecto emocional das pessoas e despertou o desejo de criar trabalhos que propusessem diálogos sobre questões emocionais específicas, obras que continuassem a conduzir à interioridade, porém mais direcionadas a pessoas com transtornos emocionais. Esse desejo foi ao encontro das pesquisas que minha esposa já vinha realizando, e que participei junto a ela, sobre as vítimas de abuso narcisista.

O transtorno da personalidade narcisista é um distúrbio psiquiátrico onde o narcisista (pessoa que tem o transtorno) possui um alto senso de inferioridade, uma autoimagem vulnerável e uma frágil autoestima, o que o leva a criar uma máscara que esconda essa percepção que ele tem de si, um personagem que demonstre superioridade e que o faça se sentir acima das outras pessoas. Esse desejo desesperado por se mostrar e se sentir superior, alimentando essa imagem criada de si, gera uma carência de atenção e admiração constante, uma necessidade de inflar seu senso de importância, uma total falta de empatia e um nível extremo de egoísmo onde tudo é feito para alimentar essa imagem superior que ele cria. Como consequência disso ele faz vítimas, ou seja, busca pessoas que ele enxerga serem superiores a ele e sobre as quais ele possua algum tipo de poder ou vantagem na relação social (pai e mãe com as filhas ou filhos, patrão com funcionário, professor com aluno, esposo ou esposa com o seu cônjuge, etc...) e usa desse poder ou vantagem para inferiorizar essa pessoa, fazendo com que ela se sinta pequena, fraca, feia, frágil, incapaz, inútil, etc. com o intuito de se sentir superior a ela e de fazê-la dependente dele para que ele possa sempre utilizá-la para alimentar sua máscara narcísica, seu ego. Nos estudos que fizemos nessa área, nos chamou mais a atenção a relação de “mães” narcisistas com suas filhas. As filhas de “mãe” narcisista, desde criança, são ensinadas a se enxergar como inferiores, como erradas, como pessoas que não merecem ser valorizadas ou amadas, e isso cria uma distorção do seu senso de identidade,

ou seja, faz com que elas se percam de si deixando de enxergar quem de fato são, o que gostam, suas capacidades, suas virtudes, dentre outras características de identidade. Elas têm seu emocional massacrado covardemente pela “mãe” narcisista que as faz acreditar que elas serão sempre dependentes dela, que estão erradas se reclamarem ou pensarem qualquer coisa contra a mãe, que merecem ser violentadas em seu emocional, que não possuem nenhum tipo de característica que as faça merecer valor ou amor. Essa violência é de extrema crueldade e covardia principalmente porque vem da própria “mãe”, a figura que é o primeiro vínculo da filha, a referência primária que naturalmente deveria fazer a filha se sentir amada, acolhida, segura, cuidada... e, além disso, as agressões emocionais se iniciam na infância deixando a criança sem defesa já que esta é dependente da figura materna. Outro ponto que dificulta ainda mais a vida da filha é que socialmente a figura materna é vista como algo imaculado, as palavras mãe e narcisista parecem não combinar quando faladas a alguém. Por isso a filha não consegue pedir ajuda, pois dizer que a mãe é narcisista, ruim ou qualquer outra palavra que remeta à maldade gera na maioria das pessoas uma reprovação à filha, como se a filha estivesse errada por falar isso da mãe, por enxergar a mãe dessa forma. E as “mães” narcisistas utilizam essa visão social da figura materna a seu favor.

Minha esposa vivenciou essa experiência dolorosa por anos, sendo mais uma vítima dessa violência, e em seu processo de cura começou a pesquisar e estudar profundamente sobre esse tema através de livros, artigos, palestras, entrevistas com especialistas (psicólogos, terapeutas, psiquiatras, neurologistas, etc...) e conversas com outras vítimas, fazendo inúmeras anotações e analisando minuciosamente cada detalhe que encontrou sobre o assunto. Em nosso círculo social e em vários locais onde realizamos oficinas de graffiti e artes conhecemos muitas meninas e mulheres que eram vítimas do narcisismo.

Apesar do transtorno da personalidade narcisista atingir tantas pessoas ele é muito pouco discutido, ganhando notoriedade apenas quando a perversidade do narcisista chega a atitudes psicopatas gerando morte ou torturas físicas à sua vítima. E ainda assim não discutem o transtorno narcisista, tratam como um ato psicopata sem detalhar o caminho relacional que fez aquela “mãe” torturar ou matar a própria filha. A sociedade ignora o fato de que a tortura e a morte emocional também são violências extremas.

No processo de cura da minha esposa, houve diversos momentos marcantes onde a arte foi fundamental para os avanços e progressos emocionais. Tanto no fazer artístico (ela escreve, compõe, canta, toca e recentemente também passou a desenhar e grafitar) quanto na fruição artística. Tive o privilégio de vê-la estabelecendo relações introspectivas profundas com as minhas obras, de ouvi-la narrar diálogos emocionais intensos dela com meus desenhos

e pinturas que me mostraram, mais uma vez e de forma mais forte, como a arte é importante e extremamente útil para a recuperação do senso de identidade em uma pessoa que foi vítima de abuso narcisista.

Quando entrei na UFRRJ, no meado de 2019, foi para realizar um desejo da minha esposa e da minha mãe de me verem formado em uma universidade. Ao longo do curso aprendi muito em todas as disciplinas, porém as que atraíram mais meu interesse foram as aulas de Ilustração e Projeto Artístico. Eu já realizava trabalhos com ilustração, mas as aulas do professor Alexandre Guedes me proporcionaram um maior desenvolvimento nessa área a partir de um aprendizado riquíssimo que fomentou em mim o desejo de explorar mais essa expressão artística, me remetendo aos meus primeiros contatos com a arte visual mediada pelos livros ilustrados. Unindo esse entusiasmo e vontade de me aprofundar mais na ilustração e a ideia que já tinha de criar trabalhos voltados para pessoas que sofriam com traumas relacionados a abusos narcisistas, surgiu naturalmente a escolha de desenvolver esse projeto que junta o conhecimento adquirido ao longo do curso, principalmente nas disciplinas de Ilustração e Projeto Artístico, com as pesquisas que minha esposa e eu realizamos. A partir de um roteiro escrito por ela, desenvolvemos o livro ilustrado trabalhando uma estrutura narrativa totalmente imagética onde o texto aparece enquanto fala e não enquanto narração. A proposta é uma conversa entre uma personagem e seu “Eu interior”, um diálogo introspectivo que se desenvolve durante o processo de autoconhecimento e cura emocional. A personagem propriamente dita só aparece na história através da sua fala, que é o texto, enquanto o seu “Eu interior” é representado pela imagem, ou seja, por uma ilustração que fala através da expressão e do gesto.

Tanto o texto quanto a composição estética do livro foram pensados para gerar identificação e colocar a leitora (ou leitor) dentro da história, convidando-a (o) a participar da conversa. A história narra o processo de autoconhecimento e cura interior da protagonista, fazendo uma síntese do processo de cura emocional de uma vítima de abuso narcisista. A criação do roteiro teve como base a experiência real da autora Lorena Crist (minha esposa), as pesquisas realizadas por ela ao longo de anos, das quais participei, e relatos de diversas mulheres e adolescentes que foram vítimas de abuso narcisista. Sua estrutura se fundamentou em estudos sobre a Jornada do Herói apresentada por Christopher Vogler.

O narcisismo é uma violência que causa uma enorme distorção e descaracterização da humanidade e do senso de identidade de milhões de pessoas que são vítimas desse abuso. A maior parte dos tratamentos para essas pessoas é focada em terapias que trabalham a introspecção, conduzindo a vítima a olhar para si de uma nova perspectiva onde seja possível

desconstruir crenças destrutivas, elevar a autoestima, promover o autoconhecimento, gerar sentido à dor e, principalmente, recuperar o senso de humanidade e identidade. Entendendo o caráter libertador da arte, seu poder de transformação, seu potencial de ressignificação e geração de sentido e sua forte capacidade de dialogar com o ser humano conduzindo a profundas reflexões que possibilitam enxergar sob novas perspectivas cabe o estudo e a discussão sobre o papel transformador da arte não apenas na sociedade como um todo, mas principalmente no indivíduo. A arte funciona como instrumento de condução à introspecção, fazendo o indivíduo refletir e se perceber sob novos pontos de vista que esclarecem problemas emocionais e propõem atitudes transformadoras. Ela fomenta o pensamento crítico e questionador, desmistificando crenças ilusórias, ressignificando lembranças e auxiliando na geração de sentido ao sofrimento de forma libertadora. Outro ponto importante a se destacar é que o abuso narcisista, embora atinja milhões de pessoas e cause danos profundamente destrutivos, é um assunto sobre o qual ainda há muito pouca discussão, principalmente quando falamos de “mães” narcisistas. A figura materna possui uma visão cultural de ser imaculado, como se a maternidade fizesse dela alguém incapaz de cometer maldades aos seus filhos, e isso faz com que a filha de “mãe” narcisista fique acuada sem poder falar sobre o assunto ou pedir ajuda, com medo de ser julgada ou incompreendida pelas pessoas. A falta de discussão sobre esse assunto tem uma consequência ainda pior, que é dificultar a percepção da filha de que ela está sendo vítima de uma violência narcisista, pois por não se falar sobre o narcisismo há uma falta de informação fazendo com que as pessoas, inclusive as próprias vítimas, nem saibam que esse transtorno existe. As vítimas que não conhecem o transtorno narcisista acabam achando que elas estão erradas, que elas são o problema e culpadas pelo seu próprio sofrimento, pois o narcisista utiliza das fragilidades emocionais da vítima para fazê-la enxergar a situação dessa forma através do *gaslighting*. O *gaslighting* é um abuso psicológico onde o abusador distorce, omite ou inventa informações buscando fazer com que sua vítima duvide de sua própria sanidade, memória e percepção. Diante disso, a arte enquanto meio de expressão tem o poder de propor essa discussão, de dar voz e luz a esse tema na sociedade, tornando esse assunto conhecido, divulgado e dialogado. Por isso é necessário que se utilize a arte para falar sobre abuso narcisista e também como instrumento de transformação e de libertação emocional das vítimas.

A abordagem do tema, relacionando arte e introspecção para filhas de “mãe” narcisista, discute o caráter libertador da arte, apresenta e coloca em discussão o abuso narcisista e propõe a arte enquanto mediadora e facilitadora de diálogos introspectivos que favorecem o autoconhecimento e a recuperação do senso de identidade.

A utilização do livro ilustrado como manifestação artística para esse projeto se justifica não apenas pela facilidade narrativa, mas principalmente por ser uma arte que funciona a partir da reprodução, ou seja, se torna facilmente acessível a um grande número de pessoas.

Esse projeto tem como objetivo criar um livro ilustrado que dialogue de forma leve e acolhedora sobre o processo de cura emocional para filhas de “mãe” narcisista, através de uma jornada introspectiva onde a arte, manifestada na história através do desenho, conduz a protagonista às profundezas do seu interior encorajando-a a mergulhar em sua dor, que é representada por uma lágrima, e vivenciar as etapas do processo de cura se conhecendo e vencendo, de dentro para fora, as sequelas do abuso narcisista. Além disso, o projeto busca investigar e discutir sobre as possibilidades que um livro ilustrado tem de proporcionar diálogos atrativos e afáveis sobre temas dolorosos, propondo reflexões e encorajando atitudes; explorar o caráter libertador da arte a partir do seu potencial de comunicação, reflexão e transformação aplicado à saúde emocional de vítimas de abusos narcisistas; e evidenciar o processo de criação e desenvolvimento de um livro ilustrado.

CAPÍTULO 1 – NARCISISMO

1.1 - Transtorno da personalidade narcisista

Narciso é um personagem da mitologia grega dotado de uma grande beleza, que se apaixona por sua própria imagem refletida na superfície da água e morre ali preso à contemplação de sua aparência.

O mito deu origem ao termo Narcisismo, que foi criado pelos clínicos Havelock Ellis e Paul Näcke para dar nome a uma condição sexual autoerótica onde o indivíduo toma o próprio corpo como objeto sexual (GUIMARÃES, 2014; CUKIER, 2015).

Apesar de serem descritos diferentes subtipos de narcisismo, atualmente o termo é mais utilizado para descrever uma paixão (ou amor) excessiva à própria imagem. A palavra Narcisismo começou a ser empregada na psiquiatria no século XIX, o conceito foi se desenvolvendo ao longo dos anos vindo a ser estudado posteriormente como um transtorno mental chamado de *Transtorno da personalidade narcisista* que tem como característica essencial segundo a American Psychiatric Association (APA), no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-5):

Um padrão difuso de grandiosidade (em fantasia ou comportamento), necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por cinco (ou mais) dos seguintes:

1. Tem uma sensação grandiosa da própria importância (por exemplo, exagera conquistas e talentos, espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes).
2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal.
3. Acredita ser “especial” e único e que pode ser somente compreendido por, ou associado a, outras pessoas (ou instituições) especiais ou com condição elevada.
4. Demanda admiração excessiva.
5. Apresenta um sentimento de possuir direitos (isto é, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas).
6. É explorador em relações interpessoais (isto é, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins).
7. Carece de empatia: reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros.
8. É frequentemente invejoso em relação aos outros ou acredita que os outros o invejam.
9. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes (APA, 2014, p. 669-670)”.

Os contextos indicados pelo DSM-5 revelam na pessoa que possui o transtorno da personalidade narcisista (que trataremos por narcisista) um caráter egoísta e destrutivo, capaz de comportamentos extremamente violentos principalmente no que tange ao fator emocional e psicológico.

O narcisista possui uma autoestima adoecida que necessita constantemente de estímulos externos, um forte sentimento de inferioridade e falta de amor próprio que tornam sua relação consigo (em uma perspectiva interior, introspectiva) insuportável. Para fugir de sua interioridade ele cria um “Eu” idealizado, um personagem que possa refletir externamente o que ele gostaria de ser, uma imagem que busca alcançar a aceitação e admiração das pessoas. Esse personagem funciona como uma máscara utilizada para inflar seu ego e tentar esconder, de si e dos outros, a percepção que tem do seu verdadeiro “Eu”.

De acordo com o DSM-5, da APA, os narcisistas:

[...] geralmente exigem admiração excessiva. Sua autoestima é quase invariavelmente muito frágil. Podem estar preocupados com o quão bem estão se saindo e o quão favoravelmente os outros os consideram. Isso costuma assumir a forma de uma necessidade constante de atenção e admiração (APA, 2014, p. 670).

A máscara narcísica necessita ser alimentada constantemente por estímulos externos, como bajulação, atenção e admiração, e devido à falta de empatia o narcisista faz o que for preciso para alcançar esses estímulos sem se importar com o que os outros possam sentir, muitas vezes causando sofrimento e humilhação.

A terapeuta Michele Engelke¹, afirma que:

A “autoestima” do narcisista, por ser inteiramente condicional, é deficiente na origem, visto que necessita manter uma aura de superioridade, inteligência e sofisticação para se sentir completo, está sempre atrás daquele “algo mais” para compensar por sua falta de amor-próprio. O narcisista usa de todos os artifícios possíveis e imagináveis para divergir a atenção de seu descontentamento generalizado (ENGELKE, 2017, p.15-16).

Ao contrário do que aparenta, o narcisista vive em um estado constante de baixa autoestima. Embora se alimente da bajulação e elogios isso não o satisfaz, não supre a sua carência, visto que sua autoestima é deficiente e por isso o prazer alcançado ao inflar seu ego passa muito rapidamente servindo como alimento apenas para sua máscara narcísica e não

¹ Criadora do site filhasdemaenarcisista.com.br

para si. A psicóloga Wendy T. Behary, especialista em transtorno da personalidade narcisista, e Denise D. Davis completam esse pensamento dizendo que:

A pessoa narcisista solicita com toda a confiança que reparem em suas conquistas, seus bens materiais, seus atributos físicos e sua influência social. Entretanto, essa exibição de máxima confiança geralmente é um escudo compensatório bastante frágil contra crenças de inferioridade, ser indigno de amor, imperfeição e vergonha (BEHARY & DAVIS, 2017, n.p).

Esse pensamento nos mostra que as conquistas alcançadas pelo narcisista ao longo de sua vida nunca são suficientes para desmistificar suas crenças de inferioridade, que são guardadas dentro de si e das quais ele tenta fugir utilizando como recurso a criação, manutenção e fortalecimento de uma imagem que expõe o oposto do que ele realmente percebe sobre si. Ao focar veementemente na aparência que busca criar diante dos outros, fugindo da sua interioridade frágil, o narcisista desenvolve um perigoso senso de rivalidade com as pessoas à sua volta onde seu desejo de fuga da realidade interior, devido à sensação de inferioridade, atrelado à vontade de ser superior, que é potencializada pelo desejo de fuga, faz com que ele busque encontrar ou construir ambientes favoráveis para exercer o que acredita ser uma superioridade.

De acordo com Wendy T. Behary e Denise D. Davis:

A pessoa narcisista busca apreciação compulsivamente, porém deixa de apreciar os outros; além disso, tende a competir e buscar destaque, dominando qualquer um que ameace seu território. [...] Como os narcisistas gravitam em posições de poder e usam táticas verbalmente agressivas para afirmar sua supremacia, é difícil – se não impossível – para aqueles com influência limitada, sobretudo filhos e empregados, tentar negociar (BEHARY & DAVIS, 2017, n.p).

Em busca de suprir o seu ego e alimentar sua máscara o narcisista necessita ser o centro das atenções, sendo assim suas relações próximas são baseadas em disputas e comparações onde ele faz de tudo para sentir-se e mostrar-se superior. Geralmente cerca-se de pessoas vulneráveis, ou seja, pessoas sobre as quais ele possua algum tipo de poder emocional, financeiro, hierárquico ou social como filhas (os), funcionárias (os), cônjuge, dentre outras sobre as quais encontre facilidade em inferiorizar e tornar dependentes de si transformando-as em uma fonte de suprimento para o seu autoengrandecimento. Esse comportamento do narcisista é descrito pelo DSM-5, da APA, da seguinte forma:

Essa sensação de possuir direitos, combinada com falta de sensibilidade aos desejos e necessidades dos outros, pode resultar na exploração consciente ou involuntária de outras pessoas. Esperam receber qualquer coisa que desejarem ou sintam necessitar, independentemente do que isso possa significar para os outros. Por exemplo, esses indivíduos podem esperar uma grande dedicação dos outros e podem explorá-los abusivamente sem dar importância ao impacto que esse fato pode ter em suas vidas (APA, 2014, p. 670).

A descrição da APA nos ajuda a compreender o potencial destrutivo do narcisista contra aqueles que estão à sua volta. Devido à necessidade excessiva de admiração e à falta de empatia, o narcisista desenvolve um profundo egoísmo usando as pessoas de forma abusiva unicamente para satisfazer seus interesses. Esse egoísmo está intrinsecamente ligado ao narcisismo, sendo o narcisismo uma expressão fenomenológica dos desejos e impulsos egoístas do narcisista (FREUD, 1917 [1915]).

1.2 - Vítimas do abuso narcisista

As pessoas que convivem com um narcisista, principalmente as mais próximas e vulneráveis como filhas (os), por exemplo, são vítimas constantes de abusos e violências emocionais. O narcisista é extremamente controlador e cruel com essas pessoas, buscando de todas as formas inferiorizá-las, culpá-las e fazê-las acreditar que são dependentes dele, geralmente utilizando de mentiras, embustes, autovitimização e chantagens emocionais para sabotá-las e manipulá-las. Behary e Davis (2017) explicam que ao menor sinal de contrariedade, ameaça à sua autoimagem ilusória ou cobrança de algum tipo de responsabilidade, os gatilhos punitivos do narcisista são acionados causando uma perturbação emocional que o conduz a assumir uma posição de defesa atacando e punindo os outros de forma agressiva através de estratégias de direcionamento de foco baseadas na embromação, indiferença ou desvio de culpa e responsabilidade na tentativa de fugir da situação que julga ameaçar sua máscara narcísica. Quando confrontado sem alternativas de fuga ou quando não consegue envolver as pessoas em suas mentiras, o narcisista recorre a outros recursos para inverter os papéis, como a vitimização, se fazendo passar por alguém que foi insultado, agredido ou maltratado, para colocar o outro na posição de vilão e se colocar na posição de vítima, e a explosão de fúria, agindo com gritaria, agressividade e extrema hostilidade. Dessa forma, percebemos que o narcisista, na busca por manter sua crença ilusória, não aceita ser questionado ou confrontado, utilizando de artifícios para manter a autoimagem e direcionar aos outros a culpa ou a condição de errado.

As vítimas do narcisista são atacadas constantemente em sua autoestima sendo levadas a acreditar que são fracas, incapazes, feias, dependentes, etc. Com isso o narcisista exerce controle sobre elas, mantendo-as por perto com o objetivo de consumi-las emocional, afetiva e socialmente para suprir seu ego narcísico. Ele mente e manipula de maneira astuciosa para fomentar o medo e a culpa que farão com que a vítima se sinta sempre inferior e errada, como se ela fosse inadequada e responsável por todo o seu sofrimento.

No livro *Filhas de Mães Narcisistas*, Michele Engelke afirma:

Portanto, no papel de suprimento narcisista, é função do outro amparar o narcisista, seja psicológica, afetiva, emocional, social ou financeiramente, de forma a compensar por suas carências. Tende a atuar como objeto regulador das necessidades deste, tornando-se o veículo pelo qual este se estabiliza, conseguindo neutralizar o efeito de suas emoções negativas quando se mantém inferior e permitindo-se, conscientemente ou não, ser manipulado e usado pelo narcisista. Deve adulá-lo constantemente, reconhecendo sua suposta distinção e excelência, enquanto se anula completamente, priorizando o estado emocional do narcisista mesmo quando esta atitude resulta em sacrifício pessoal e comprometimento de seu próprio bem-estar. [...] A filha sente-se compelida a se submeter à tirania da mãe narcisista e aturar não somente a sua atitude intransigente e insensível, assim como dos demais membros de sua família não por sentimentos exclusivamente puros e bondosos, mas por se sentir pressionada pela própria inadequação e intimidada a conformar-se com valores de família tendenciosos, autoritários e obsoletos (ENGELKE, 2017, p.23).

A terapeuta utiliza a expressão “suprimento narcisista” para enfatizar como o narcisista enxerga e trata a sua vítima atribuindo a ela, de forma não declarada, a função de suprir suas necessidades emocionais. O narcisista inferioriza constantemente a sua vítima através de humilhações, constrangimentos, dentre outras formas, com o objetivo de ter prazer sentindo-se e demonstrando-se superior a ela, esse prazer faz com que o narcisista anestésie momentaneamente a sensação negativa de suas emoções e possui um efeito curto devido à voracidade causada por sua fragilidade emocional. A sensação de superioridade é o alimento narcísico, como uma droga que ele utiliza para aliviar seu próprio sentimento de inferioridade, e por isso ele trata sua vítima como fonte de suprimento e faz de tudo para mantê-la sempre sob o seu controle.

Embora se utilize a expressão “mãe” narcisista quando as vítimas são as próprias filhas, na verdade não estamos falando de mãe e sim de progenitora. Pois compreendemos o ato de ser mãe como o estabelecimento de laços maternos de amor, desenvolvimento e cuidado, por isso ao nos referirmos à “mãe” narcisista utilizamos aspas na palavra mãe.

Quando a vítima é uma filha as consequências psicológicas e sociais são ainda mais destrutivas, pois a filha tem na mãe o seu primeiro e principal referencial. Nesse sentido, Lacan (2003, p.465) pondera que, “[...] a relação com a mãe, de quem, como mulher, ela realmente parece esperar mais substância que do pai”. A mãe é responsável por amar seus filhos e expressar esse amor cuidando, educando, auxiliando no desenvolvimento e suprimindo as necessidades físicas e emocionais dos filhos. O amor materno é fundamental para o desenvolvimento dos filhos, da mesma forma que a ausência do amor materno é altamente destrutiva.

Segundo Maslow (1981, p.127-128):

Se tomarmos como exemplo a mãe que ama o seu bebê, o caso é ainda mais óbvio. Não só o amor percebe potencialidades, mas também as concretiza. A ausência de amor certamente sufoca as potencialidades e pode até matá-las. O desenvolvimento pessoal exige coragem, autoconfiança, inclusive audácia; e o não-amor da mãe ou do parceiro sexual gera o oposto — ansiedade, falta de confiança em si próprio, sentimentos de insignificância, de “não prestar”, e expectativas de ridículo — tudo isso fatores inibitórios do desenvolvimento e da individuação.

Quando a própria “mãe” impede a filha de desenvolver sua autonomia pessoal e massacra o seu emocional fazendo de tudo para que ela seja dependente, as consequências psicológicas e sociais são devastadoras. Na afirmação de Maslow (1981), o amor materno é mostrado como um fator importantíssimo no desenvolvimento das características individuais da filha, tanto positivamente, na presença do amor, quanto negativamente, em sua ausência.

A “mãe” narcisista cria uma rivalidade não declarada com a filha objetivando utilizá-la como fonte de suprimento narcísico, ou seja, torna-la alguém a quem possa inferiorizar depreciando sempre que possível através de humilhações, constrangimentos, chantagens, abusos emocionais, culpas e mentiras para satisfazer os seus desejos de grandeza. Devido à sua autoestima frágil e ao sentimento de inferioridade, a “mãe” narcisista sabota intencionalmente a filha para que esta não consiga perceber suas potencialidades e não desenvolva qualquer tipo de autonomia, seja financeira, social ou emocional, que possa torná-la independente da “mãe”. A filha fica perdida sem entender o que está acontecendo, afinal a pessoa que deveria lhe oferecer amparo e segurança está constantemente fazendo-a se sentir inferior e culpada, provocando medo e sofrimento, impedindo-a de se enxergar e desenvolver seu senso de identidade.

Forward (2013) aponta para a questão da rivalidade e do controle que a “mãe” narcisista tenta impor sobre a filha. Ao perceber a filha entrando na fase adulta, ou seja, se

tornando independente, a “mãe” narcisista sente seu controle ameaçado e utiliza de diferentes artifícios para manter esse controle, geralmente através da imagem social e cultural materna.

Culturalmente a figura materna é vista como um ser que ama incondicionalmente seus filhos e essa visão social muitas vezes não condiz com a realidade. A crença de que mãe é um ser imaculado faz com que a sociedade tenha resistência em acreditar que uma progenitora seja capaz de atitudes tão cruéis como as da “mãe” narcisista e isso torna muito difícil a discussão sobre o narcisismo “materno”. Quando a figura da mãe é colocada como algo incontestável em relação aos filhos, eles ficam sem defesa contra os abusos e violências que ela possa cometer e mesmo sofrendo agressões extremas são levados a acreditar que são eles os culpados por todo aquele sofrimento. E ainda que pensem em pedir ajuda, correm um grande risco de serem vistos como ingratos ou insolentes por questionarem sua “mãe”. Para Engelke (2017, p.139) “a filha de mãe narcisista tende a sofrer com os efeitos do trauma por um longo período. Quando descobre que é ou foi vítima, encontra dificuldades de ter o seu sofrimento reconhecido e validado”. Como o narcisista é habilidoso em mentir e manipular, ao perceber qualquer movimento da filha em busca de ajuda, a “mãe” narcisista utiliza dessa imagem materna para se vitimizar cativando as pessoas à sua volta e jogando-as contra a filha. Dessa forma a violência exercida pelo narcisista passa despercebida, invisível até para a própria filha que mesmo sendo vítima e sentindo em si as agressões muitas vezes é manipulada a pensar que ela própria é a responsável por tudo aquilo.

De acordo com Engelke:

Embora sofra imensamente com o egoísmo e a rejeição da mãe, a filha de mãe narcisista aprende a tolerar o maltrato tanto físico como psicológico e emocional em grande parte por acreditar que é normal. Revela-se difícil distinguir entre o certo e o errado no campo dos relacionamentos quando se provém de um ambiente familiar em que o abuso é o padrão e o exemplo de comportamento. Além disso, a vulnerabilidade e o estágio de desenvolvimento da filha de mãe narcisista quando criança e adolescente favorecem a formação da crença de que é seu “dever” aceitar a atitude transtornada da mãe e a negligência do pai facilitador do narcisismo materno, pois depende destes para a sua sobrevivência. Esta suposta obrigação, por extensão, é reforçada por uma cultura que glorifica o papel de toda e qualquer tipo de mãe, independente de como trata os filhos ou do impacto que a sua atitude exerce em seu desenvolvimento (ENGELKE, 2017, p. 70).

A “mãe” narcisista manipula a filha psicologicamente desde a infância para a normalização e a assunção da violência sofrida, ou seja, para que a filha sempre aceite a violência como algo normal e assuma a culpa do seu sofrimento como se ela, a filha, fosse a

responsável por estar sofrendo aquelas violências. Como fica claro nas palavras de Engelke, a imagem arquetípica da figura materna na sociedade, a dependência materna da filha enquanto criança e a negligência do pai em relação às violências que a filha sofre fortalecem na filha a crença de culpa e a aceitação das agressões sofridas.

Uma técnica muito utilizada pela “mãe” narcisista para manipular a filha é o gaslighting, um abuso psicológico onde o abusador distorce, omite ou inventa informações buscando fazer com que sua vítima duvide de sua própria sanidade, memória e percepção.

Danu Morrigan, uma filha de “mãe” narcisista, explica o gaslighting em seu livro *You're Not Crazy – It's Your Mother Understanding and Healing for Daughters of Narcissistic Mothers* [Você Não é Louca – É Sua Mãe: Compreensão e Cura para Filhas de Mães Narcisistas²] da seguinte forma:

A primeira linha de defesa do gaslighting é simplesmente negar o incidente, mesmo que ele tenha ocorrido. Você pode dizer: 'Mãe, fiquei chateado quando você disse na frente de todo mundo que eu tinha engordado.' Ela o olhará bem nos olhos e anunciará com absoluta certeza: 'Eu nunca disse isso'.

E se ela disser isso com bastante convicção e certeza – e ela vai – então você provavelmente acabará acreditando na afirmação dela em vez de suas próprias percepções e memórias.

Então, ela não apenas abusa de você (dizendo que você é gordo na frente de seus amigos, neste exemplo), mas também nega que isso tenha acontecido! [...] Isso leva você a duvidar de sua própria percepção, a questionar seu próprio senso de realidade e é, na minha opinião, um dos dois piores aspectos do abuso que nós, filhas de mães narcisistas, recebemos (MORRIGAN, 2012, n.p).

A distorção da realidade no gaslighting é tão forte que faz com que a vítima se sinta em um estado de insanidade, ou seja, se sinta louca. O gaslighting gera uma crise entre o que foi nitidamente percebido e o que está sendo dito de forma extremamente convincente pela “mãe” narcisista, e isso causa um impacto profundamente violento no emocional da filha que fica perdida, atordoada, sem confiança no seu próprio senso de realidade.

1.3 - Consequências do abuso da “mãe” narcisista

O abuso da “mãe” narcisista é uma violência que atinge diretamente o emocional da vítima, traumatizando-a, dificultando o seu desenvolvimento humano e causando um enorme estrago em todas as áreas de sua vida. A “mãe” narcisista sabota o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e competências na filha para que ela seja sempre dependente,

² Tradução do autor.

além disso, seu egoísmo gera na filha uma carência afetiva e sua necessidade de se sentir superior, inferiorizando e culpando sempre a filha, cria na filha uma crença de incompetência e inadequação que, além de destruir sua autoestima, a aprisiona a pensamentos improdutivos.

Conforme Engelke (2017) explica, os pensamentos improdutivos construídos ao longo dos anos pela mãe narcisista são neutralizantes, ou seja, impedem que a filha se desenvolva gerando, dentre outras coisas, negação, autossabotagem, ansiedade e sentimentos de baixa autoestima que contribuem para a perpetuação de sentimentos negativos como impotência, conformismo, apatia e descontentamento. A crença na incompetência pessoal e na dependência da “mãe” faz com que a filha tenha medo de transformações e mudanças ocasionando uma conformação com a realidade mesmo que a realidade seja torturante.

As consequências do abuso da “mãe” narcisista são muitas, dentre as quais podemos destacar: baixa autoestima, insegurança, ansiedade, falta de amor próprio, dependência emocional e afetiva, dificuldade de desenvolvimento pessoal, falta de autonomia, sentimento de culpa, de inferioridade e de impotência, fobia de cometer erros e de críticas, normalização (conformação) do próprio sofrimento, dificuldade de confiar nas pessoas, se relacionar e estabelecer limites, resistência em reconhecer os próprios méritos e receber elogios, perfeccionismo e perda do senso de identidade. Essas consequências são detalhadas pela terapeuta Michele Engelke no seu livro *Filhas de Mães Narcisistas* no capítulo *Perfil da vítima de abuso narcisista materno* onde ela inicia dizendo que “a filha de mãe narcisista tem o seu desenvolvimento sabotado pela atitude incoerente, negligente e egoísta da mãe, e pelo seu próprio sofrimento” (ENGELKE, 2017, p.129).

Os sentimentos de inferioridade, humilhação e vergonha causados pela sensação de impotência diante dos abusos da “mãe” narcisista acompanham as vítimas por toda a vida. Cukier (2015) descreve os sentimentos negativos gerados pela impotência da criança diante dos abusos do adulto como marcas que não são esquecidas. Os eventos traumáticos aos quais a filha de “mãe” narcisista é submetida ao longo da vida são inúmeros e o impacto psicológico é devastador.

Com base em Engelke (2017), refletimos que o trauma gerado pelas inúmeras violências da “mãe” faz com que a filha desenvolva um estado de alerta constante onde o medo de sofrer agressões emocionais é disparado por gatilhos mentais muito frágeis que podem gerar crises de ansiedade e pânico. As lembranças das violências sofridas invadem a mente da filha repetidamente acarretando pensamentos acelerados e dificuldade de controle emocional. Essa fragilidade e instabilidade emocional afeta todas as áreas de sua vida.

Goleman (1995) descreve as lembranças como gatilhos frágeis dos traumas emocionais, mostrando que a violência sofrida é memorizada pelo cérebro e este, em um instinto de defesa, mantém a pessoa em alerta como se o perigo estivesse sempre próximo, causando um enorme desgaste emocional.

1.3.1 - Senso de identidade

A identidade pessoal é um assunto bastante estudado e discutido por diversas áreas das ciências humanas e sociais que, devido à complexidade do tema, desenvolveram diversos conceitos e definições acerca desse assunto. De forma geral, quando falamos em identidade pessoal nos referimos a características individuais, desenvolvidas ao longo da vida, que fazem com que uma pessoa se reconheça e se perceba de forma única, idêntica a si mesmo. A construção da identidade pessoal é influenciada pelas experiências intrapessoais, interpessoais e culturais, e desenvolvida através da elaboração mental do contato e autorregulação das emoções, pensamentos, desejos e motivações.

O senso de identidade é o que proporciona ao indivíduo uma relação consigo através da concepção de si mesmo, definindo seus valores, objetivos, crenças, gostos e identificações que vão direcionar o seu ato de ser.

Segundo Erikson (1976, p.21):

[...] em termos psicológicos, a formação da identidade emprega um processo de reflexão e observação simultâneas, um processo que ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, pelo qual o indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com uma tipologia que é significativa para eles; enquanto que ele julga a maneira como eles o julgam, à luz do modo como se percebe a si próprio em comparação com os demais e com os tipos que se tornaram importantes para ele.

O psicanalista aponta que a construção do senso de identidade é relacional, um ato de percepção e reflexão a partir do que se percebe em si em relação ao outro.

De acordo com Morrigan (2012), a “mãe” narcisista, através da violência e manipulação psicológica, objetivando tornar a filha um suprimento para o seu ego narcísico, faz com que a filha se anule para viver em função dela. Morrigan (2012) descreve a relação com a narcisista a partir da sua própria experiência, destacando que a “mãe” narcisista utiliza estratégias para invalidar sua vítima com a intenção de neutralizá-la deixando-a totalmente vulnerável, para que ela, a narcisista, consiga assumir o controle dominando a vida da filha.

A baixa autoestima e a falta de amor próprio, dentre outras deformações emocionais causadas pela “mãe” narcisista, fazem com que a filha perca o senso de identidade deixando de desenvolver e conhecer seus próprios valores, gostos e opiniões para viver sob o controle da “mãe”, e isso faz com que a filha crie uma tendência à autoanulação onde seus gostos e vontades refletem sempre os valores de sua “mãe” narcisista (MORRIGAN, 2012).

Engelke reforça esse pensamento ao afirmar que: “Por mais que o seu comportamento se pareça natural, é reflexo dos ideais da sua mãe. É praticamente inviável cultivar um senso de identidade e comportamento autênticos ao lado de uma mãe narcisista” (ENGELKE, 2016, p. 163).

Nas falas de Morigan (2012) e Engelke (2016) percebemos que perder o senso de identidade faz com que a filha se distancie da própria realidade para viver sempre baseada na realidade da “mãe” e isso afeta praticamente todas as áreas de sua vida. Quando a “mãe” narcisista ignora os sentimentos e experiências da filha e utiliza da sua posição “materna” para invalida-la fazendo com que ela viva sob o seu controle, a narcisista está negando a própria realidade da filha, privando-a de se conhecer, de desenvolver sua própria vida e autonomia. Nesse sentido, Morigan (2012, p.20) afirma:

Não posso enfatizar demais a enormidade disso. Negar os sentimentos ou experiências de alguém é literalmente negar sua realidade. E é isso que acontece conosco, os DONMs [Daughters of Narcissistic Mothers – traduzido Filhas de Mães Narcisistas³], o tempo todo. A única realidade que pode existir é a realidade de nossa mãe. E onde sua versão da realidade se choca com a nossa, a nossa deve ceder.

Nesse relato é mostrado como a “mãe” narcisista rouba a realidade da filha, anulando suas vontades, desejos, ambições, dentre outras características de sua personalidade, para que ela viva em função da realidade imposta pela “mãe”.

Marcia (1980, apud Kimmel e Weiner, 1998, p. 398), descreve a identidade da seguinte maneira:

[...] uma autoestrutura... uma organização interna, autoconstruída, dinâmica, de impulsos, capacidades, crenças e história individual. Quanto mais desenvolvida está esta estrutura, mais conscientes são os indivíduos de sua própria unicidade e similaridade com os demais, e de sua força e debilidade para abrir caminho na vida. Quanto menos desenvolvida está a estrutura, mais confusos parecem os indivíduos sobre sua própria distinção a respeito

³ Fala do autor.

dos demais e mais tendem a apoiar-se em fontes externas para avaliarem-se a si mesmos.

A recuperação do senso de identidade para uma filha de “mãe” narcisista é um processo de libertação emocional e autoconhecimento buscando romper com as prisões psicológicas decorrentes dos traumas e abusos sofridos, para se reconectar consigo mesma, onde é preciso reconhecer a anormalidade do comportamento abusivo da “mãe” narcisista e trabalhar pacientemente as emoções, desconstruindo crenças e padrões de pensamento. Nesse processo, a introspecção é necessária para que a filha se perceba além das projeções narcisistas a que foi submetida, conheça sua própria identidade e possa desenvolver sua autonomia emocional.

Forward (2013) mostra que o caminho de transformação começa no interior a partir do discernimento das crenças mentirosas e ilusórias que foram cultivadas pela “mãe” narcisista. Esse pensamento fortalece a ideia da introspecção enquanto ferramenta essencial para a recuperação do senso de identidade visto que a introspecção proporciona a reflexão interior e o autoconhecimento. Em concordância, Brown (2001, p.77) diz: “essa autoexploração pode ajudá-lo a entender melhor quais sentimentos são seus e relacionados aos seus problemas e quais sentimentos são projetados em você pelos outros”.

A recuperação da autoestima e do senso de identidade é fundamental no processo de cura emocional da filha de “mãe” narcisista, pois possibilita segurança para se reconhecer capaz de viver de forma independente. Estar bem consigo mesma, percebendo seu valor enquanto ser humano, suas potencialidades, beleza e demais características que fazem dela um ser único, favorece na filha o sentimento de plenitude e liberdade.

Engelke (2017, p. 236) afirma que:

[...] a minha autoestima é alta quando eu sei quem eu sou e o que quero, assim como meus interesses e preferências. A boa autoestima é reflexo da minha capacidade de me identificar com quem sou, além de me permitir viver de acordo com o que realça meu caráter e personalidade. Meu senso de identidade também me conecta com o aqui e agora, guiando-me na direção do autoconhecimento e onde eu realmente quero estar. Faz-me sentir inteiro, congruente e em harmonia comigo mesmo.

Através dessa afirmação de Engelke é possível compreender que a autoestima e o senso de identidade são fatores essenciais para o equilíbrio emocional e que ambos estão intrinsecamente ligados ao autoconhecimento, que por sua vez é alcançado através da sensibilidade autopercetiva gerada pela introspecção.

1.3.2 - Introspecção

Ao falarmos de introspecção não temos a intenção de discutir as teorias ou métodos que envolvem este assunto, e sim de falar da introspecção pura e simplesmente como um ato de autoexploração, uma autoanálise que o indivíduo faz a partir do seu interior buscando conhecer e compreender de forma subjetiva os fenômenos emocionais e psicológicos que ocorrem dentro de si. Mostraremos a importância da introspecção no processo de cura para as vítimas do abuso de “mães” narcisistas, como ferramenta útil para o desenvolvimento do autoconhecimento, do amor próprio e da autoestima, que serão essenciais para alcançar a independência emocional e a recuperação do senso de identidade.

De modo simplificado, sem adentrar questões mais profundas da psicologia, filosofia ou espiritualidade, podemos dizer que o ser humano vive a partir de dois âmbitos que se relacionam, interior e exterior. O interior, subjetivo, é formado pela parte intangível como pensamentos, sentimentos e emoções, e o exterior pela parte tangível como o corpo, as pessoas e as coisas ao redor. A filha de “mãe” narcisista sofre consequências nos dois, pois as agressões psicológicas atingem seu interior causando uma série de complicações, já ditas anteriormente, e desencadeiam problemas no exterior como dificuldade para se relacionar e se desenvolver profissionalmente, impedindo que ela assuma o controle da sua vida.

A análise íntima e reflexiva acerca de si de forma acolhedora, examinando seus pensamentos e sentimentos, permite ao indivíduo se perceber livre de expectativas e projeções exteriores, e vivenciar o processo de autoconhecimento que é fundamental para desenvolver a autoestima e o amor próprio que contribuirão para a autoaceitação, o reconhecimento de capacidades e, principalmente, a recuperação do senso de identidade. Segundo Engelke (2017, p. 224), “autenticidade depende do autoconhecimento para se desenvolver, este, por sua vez, é alcançado por meio da autoexploração, autoconsciência, expressão pessoal e afirmação de sua essência”.

Quando nos conhecemos e nos aceitamos como somos enxergamos mais claramente nossas virtudes e defeitos, isso possibilita potencializar nossas qualidades e superar nossas fraquezas de forma saudável. Ao se dar conta de que é capaz de ser independente física e emocionalmente, de se relacionar, gerir a própria vida e fazer suas próprias escolhas, a filha de “mãe” narcisista fortalece sua autoestima e se percebe como alguém digna de ser respeitada e amada. Para Engelke (2017, p. 235):

O amor-próprio ou autoestima é a capacidade de amar, respeitar e aceitar a si mesmo. [...] A forma mais básica e verdadeira de expressar amor por si

mesmo é incondicionalmente e através da autoaceitação. Este tipo de amor, cômico, indulgente e ilimitado, corresponde a quem sou – independente do que isto significa – e não a quem eu “deveria” ser.

Conforme ela afirma, a autoaceitação é uma potente expressão de amor próprio e autoestima que favorece o ato de ser com liberdade, ou seja, ser quem se é e não uma projeção do desejo alheio. Ao reconhecer suas fragilidades de forma acolhedora, a filha de “mãe” narcisista aprende a lidar com erros e falhas sem se punir e consegue superar sentimentos de culpa e inadequação que foram cultivados em seu emocional. O autoconhecimento proporcionado pela introspecção vai ajuda-la a questionar os padrões e crenças estabelecidos pela narcisista e a sair do ciclo de autossabotagem a que foi habituada.

Em 1995 o psicólogo Daniel Goleman disseminou o conceito de inteligência emocional através do livro *Emotional Intelligence*. O conceito criado por Peter Salovey e John Mayer, em 1990, define inteligência emocional como “a capacidade de monitorar os sentimentos e emoções de si mesmo e dos outros, para discriminar entre eles, e usar essas informações para orientar o pensamento e as ações de alguém” (SALOVEY & MAYER, 1989-90, p. 189). A definição proposta por Salovey e Mayer baseia a inteligência emocional em cinco princípios que compreendem conhecer as próprias emoções, lidar com emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros e lidar com relacionamentos (GOLEMAN, 1995).

É perceptível que a inteligência emocional trabalha a capacidade de relacionamento consigo e com os outros a partir do reconhecimento e discernimento das emoções. Nessa perspectiva, o desenvolvimento da inteligência emocional pode potencializar o processo de cura e a recuperação do senso de identidade ajudando as filhas de “mãe” narcisista a construir sua autonomia assumindo o controle da própria vida.

Para Daniel Goleman (1995, p. 55 - 56):

[...] a capacidade de controlar sentimentos a cada momento é fundamental para o discernimento emocional e para a autocompreensão. A incapacidade de observar nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê deles. As pessoas mais seguras acerca de seus próprios sentimentos são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que emprego aceitar.

Dos cinco princípios que compõem a inteligência emocional propostos por Salovey e Mayer, o primeiro é conhecer as próprias emoções, que Goleman chamará de autoconsciência destacando que essa é a base da inteligência emocional. Ele define a autoconsciência como “reconhecer um sentimento quando ele ocorre” (GOLEMAN, 1995, p. 55), aplicando o termo

sob um ponto de vista introspectivo ao propor uma atenção ao que sentimos interiormente, uma autoreflexão.

A autoconsciência descrita por Goleman (1995) se identifica com a introspecção, ou seja, a realização de uma autoinvestigação interior.

Dentre os desafios enfrentados pela filha de “mãe” narcisista, lidar com os próprios sentimentos e administrar as emoções mantendo-as sob controle estão entre os maiores devido à intensidade e variação com que se manifestam e à falta de discernimento sobre eles. O estado de alerta constante e os muitos e frágeis gatilhos emocionais fazem com que os sentimentos possam mudar de forma brusca, logo um momento de tranquilidade pode se transformar em uma fúria intensa, um rompante de choro ou uma crise de pânico com extrema facilidade por causa de uma lembrança, uma palavra, uma imagem, etc. Nesse sentido a introspecção é fundamental para que ela desenvolva o equilíbrio e a capacidade de uma organização interior.

Em seu livro *La Travessia*, direcionado principalmente às filhas de “mãe” narcisista, Meredith Miller afirma:

Haverá momentos em que você viverá em relativa calma, e momentos em que uma tempestade se enfurece quando as memórias do passado vêm à tona novamente. Você pode sentir raiva, fúria, ressentimento, tristeza, dor e nostalgia entre muitos outros sentimentos que você terá que se permitir passar, processar e resolver para superá-los (MILLER, 2018, n.p).

Miller (2018), em uma fala direta às filhas de “mãe” narcisista, demonstra que as memórias do passado podem desencadear uma série de sentimentos e que é necessário aprender a lidar com esses sentimentos se acolhendo e buscando possíveis soluções de superação. Lidar com esses sentimentos requer o desenvolvimento de habilidades psicológicas e emocionais que são adquiridas através da análise introspectiva.

Goleman (1995) esclarece o desenvolvimento da capacidade de lidar com as emoções e destaca que o equilíbrio emocional depende do controle das emoções negativas, principalmente as mais intensas. Esse caminho introspectivo é fundamental no processo de cura das filhas de “mãe” narcisista, porém não é algo fácil tendo em vista que a maioria das filhas descobrem a condição narcisista da “mãe” após anos de sofrimento. A quantidade e a intensidade das violências sofridas nesse longo espaço de tempo tornam a introspecção muito difícil para as filhas que ao entrar em si, no processo reflexivo, muitas vezes se deparam com memórias dolorosas e até mesmo confusas. Nesse sentido a arte pode ser uma grande aliada da filha.

CAPÍTULO 2 – A ARTE E O LIVRO ILUSTRADO

2.1 – Arte, um diálogo de sentimentos

O processo de cura de traumas geralmente é longo e doloroso, não é fácil nem confortável revisitar lembranças de momentos de dor e sofrimento, recordar violências sofridas, humilhações, abusos e o sentimento de que foi enganada ou que demorou para perceber a narcisista, por isso é necessário o tratamento com ajuda profissional. A introspecção é fundamental para esse processo, como falamos anteriormente, porém é uma tarefa difícil que exige muita coragem. Nessa tarefa, a arte é uma ótima aliada para conduzir à introspecção e à reflexão de forma acolhedora e libertadora.

Para falarmos em arte nesta perspectiva de introspecção é necessário um olhar além da aparência estética, é preciso pensar sob uma perspectiva filosófica e psicológica onde se cria uma relação que transcende a apreciação superficial da beleza estética e alcança a reflexão sobre o sentimento que a arte desperta em cada pessoa. Isso não significa que vamos ignorar a estética, que é apreciada pelos sentidos físicos, ao contrário, pensaremos a percepção estética como uma porta para o âmbito interior. Ao pensar sob esse ponto de vista podemos perceber e compreender a arte não apenas como uma organização harmônica que gera beleza, mas como a expressão do sentimento do artista, da sua verdade, a partir de sua percepção sobre alguma coisa, onde ele utiliza da beleza como ferramenta para se expressar criando obras que dialogam com a interioridade das pessoas.

Segundo Francastel (1983, p. 25), “um objeto artístico não é nunca apenas um fenômeno estético. Ele está incrustado na realidade humana e social, através de uma rede complexa de relações”. Dessa forma a arte é entendida como relacional, permeando tanto a relação introspectiva do ser humano quanto às relações sociais.

O sentimento do artista moverá sua intuição fazendo-o buscar em seu repertório interior os recursos para construção da obra. O fazer artístico, ainda que inspirado por algo exterior, parte da relação interior que o artista cria com o que o inspira, ou mais especificamente com a percepção do que o inspira e com o sentimento gerado por essa percepção, é um caminho de dentro para fora, um ato de expressão.

Em Notas de um Pintor Matisse faz a seguinte afirmação: “a composição é a arte de dispor de forma decorativa os diversos elementos à disposição do pintor para expressar seus sentimentos” (MATISSE, 2007, p. 39). Pensando a composição enquanto meio de construção da arte, Matisse deixa claro que a arte se manifesta através da expressão de sentimentos quando coloca que o pintor compõe para expressar seus sentimentos. O ato de expressar

remete a colocar para fora, expor, dar a conhecer, o que fortalece o pensamento da arte a partir de um caminho interior, ligada ao ato de sentir. Mas se a arte é uma expressão de sentimentos, o que a difere de outras expressões? Nessa fala do artista entendemos que é a beleza, indicada pela utilização da expressão “decorativa”. Compor é um ato de construção através da beleza a partir do sentimento, onde a beleza não se limita à estética, ela vai além, transcende, é estética e também é poética.

Esse diálogo que a arte proporciona não é apenas um deleite para os sentidos que a apreciam, mas uma conexão onde ela se relaciona com o indivíduo de forma subjetiva a partir de suas vivências e experiências pessoais.

Segundo Tolstoi (2002, p. 15) “a arte é a atividade humana que consiste em um homem comunicar conscientemente a outros, por certos sinais exteriores, os sentimentos que vivenciou, e os outros serem contaminados por esses sentimentos e também os experimentar”. Nessa fala, vemos sua percepção da arte enquanto expressão do sentimento do artista e como esses sentimentos podem “contaminar” os outros, algo que concordamos nesse estudo, porém é necessário acrescentar que o sentimento que a arte desperta em quem dela usufrui pode ser semelhante ao sentimento do artista, mas também pode ser diferente e até mesmo totalmente oposto, nesse ponto entendemos a arte como organismo vivo, relacional e mediador, que exerce uma ação sobre o sentimento.

Se a arte apenas contaminasse as pessoas com o mesmo sentimento que o artista sentiu ao gerá-la, sem dar a elas a possibilidade de desenvolver seus próprios sentimentos, ela perderia a sua essência. Podemos compreender isso em um questionamento que Vigostky faz à fala de Tolstoi, dizendo:

[...] como seria desolador o problema da arte na vida se ela não tivesse outro fim senão o de contagiar muitas pessoas com o sentimento de uma. Seu significado e seu papel seriam extremamente insignificantes, porque em arte acabaríamos sem ter qualquer outra saída desses limites do sentimento único, exceto a ampliação quantitativa desse sentimento. [...] A arte, deste modo, surge inicialmente como o mais forte instrumento na luta pela existência, e não se pode admitir nem a idéia de que o seu papel se reduza a comunicar sentimentos e que ela não implique nenhum poder sobre esse sentimento (Vigotsky, 2001, p. 307 e 310).

A conexão de sentimentos que acontece nesse diálogo introspectivo é mediada pela arte que se manifesta como um símbolo vivo, como uma ponte entre o sentimento do artista e o do indivíduo que da arte usufrui, ou seja, o artista expressa seu sentimento através da obra trazendo ao âmbito exterior a verdade do seu interior. Para que o sentimento, que é a essência

percebida pelo artista, se manifeste no âmbito exterior é necessário que ele se torne perceptível aos sentidos físicos, que ele tenha uma aparência, sendo assim o artista expressa esse sentimento através da beleza, criando a obra de arte que será um símbolo do seu sentimento. A beleza da obra não se encerra na superfície, na percepção do sentido físico, ela adentra pelo sentido físico e alcança as profundezas do ser sendo sentida no âmbito interior.

Segundo Martin Heidegger (1977, p. 13): “a obra dá publicamente a conhecer outra coisa, revela-nos outra coisa; ela é alegoria. À coisa fabricada reúne-se ainda, na obra de arte, algo de outro. Reunir-se diz-se em grego $\kappa\rho\upsilon\mu\lambda\lambda\epsilon\tau\nu$. A obra é símbolo”. Esse símbolo, que é a obra de arte, será construído a partir do que o artista traz em sua cultura interior, do que ele cultivou em si ao longo e a partir da vida, como experiências, conhecimentos, valores, conceitos, gostos, referências, etc. Sendo assim, os elementos que o artista utiliza em sua obra fazem parte da sua interioridade a partir de um repertório individual e coletivo, ou seja, de impressões pessoais e sociais, identitárias, logo esse símbolo do sentimento será composto, de forma intuitiva ou planejada, por elementos que fazem sentido, consciente ou inconsciente, ao artista.

Para Warburg (2010, p. 138), “o processo de criação se estimula por uma dupla memória, individual e coletiva, que é o lugar de onde se cria o espaço do pensamento.” A memória, que armazena nossa cultura interior construída pelas experiências individuais e coletivas, vivenciadas através da interação introspectiva e social, compõe o pensamento impulsionando a criatividade que age diretamente no processo de expressão que gera a obra de arte.

Quando um indivíduo se relaciona com a obra de arte, ele faz uma leitura a partir da sua própria cultura interior atribuindo à obra o seu próprio significado, ou seja, os elementos que o artista utilizou para compor a obra, simbolizando o seu sentimento, podem ter um sentido totalmente diferente para as outras pessoas que se relacionam com ela e, sendo assim, a obra gera nelas um sentimento subjetivo, particular, que é diferente e independente do sentimento do artista. Em um exemplo simplificado, imaginemos que um artista pinte a figura de um cachorro expressando um sentimento de felicidade por amar o animal, se uma pessoa que possui fobia de cachorros, seja por um trauma ou algum outro motivo, se relacionar com a obra, talvez aquele símbolo do sentimento de felicidade do artista gere nela um sentimento de pavor. A percepção simbólica da imagem participa da construção do sentido que será atribuído a ela por quem a contempla. Ao compreendermos que “[...] as imagens da memória estão agora conscientemente armazenadas em representações e signos (WARBURG, 2010, p. 139)”, percebemos que as imagens se tornam símbolos do significado que elas possuem na

memória e isso será relevante no contato entre o indivíduo e a obra intervindo, ainda que não plenamente, no sentimento que ela gera e na significação que lhe será outorgada. Porém, voltemos ao exemplo da figura do cachorro, se a pessoa que contempla permanece na relação com a obra, se permitindo dialogar com ela, esse sentimento gerado conduzirá a uma introspecção onde ela será provocada a analisar e questionar o seu sentimento possibilitando a sua transformação.

De acordo com Vigotsky:

O milagre da arte lembra antes outro milagre do Evangelho - a transformação da água em vinho, e a verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum, e aquele mesmo medo, aquela mesma dor, aquela mesma inquietação, quando suscitadas pela arte, implicam o algo a mais acima daquilo que nelas está contido. E este algo supera esses sentimentos, elimina esses sentimentos, transforma a sua água em vinho, e assim se realiza a mais importante missão da arte (VIGOTSKY, 2001, p.307).

Dessa maneira, a arte assume um papel de mediadora não apenas para comunicar o sentimento do artista, mas para coloca-lo em diálogo com o sentimento de quem dela usufrui. E nesse diálogo, através da reflexão, despertar, conscientizar, libertar e transformar. Desse modo podemos dizer que a obra de arte é um símbolo e que a arte é a expressão bela, comunicativa, reflexiva e transformadora.

Ainda que o artista e o indivíduo que da arte usufrui possuam uma separação exterior, ou seja, não se conheçam ou vivam em épocas, culturas ou lugares diferentes, a arte conecta o sentimento de ambos e os faz conversar. Nesse sentido colocamos a arte como uma ponte que conecta interiores, essências, verdades, pondo os sentimentos em diálogo respeitando a cultura interior de cada um. Nessa relação em que a arte atua como mediadora de sentimentos, ela é o meio do caminho entre a expressão e a introspecção, pois a expressão se manifesta de dentro para fora, é uma exteriorização do sentimento do artista, enquanto a introspecção se manifesta de fora para dentro, é uma interiorização.

Essa capacidade de diálogo que a arte possui e o seu potencial transformador faz com que ela seja eficaz para conduzir à introspecção, conscientizando o indivíduo em relação ao que sente, à sua verdade, e fomentando o pensamento crítico capaz de gerar transformação.

Estando o ser humano com sua atenção em trânsito entre os âmbitos interior e exterior, em sua relação com ambos, naturalmente acontece em sua subjetividade o movimento de entrada e saída através da percepção e da expressão. Entre o que percebemos e o que expressamos ocorre o sentimento, ou seja, a percepção gera o sentimento e este gera a

expressão (mais especificamente, o desejo de expressar) que pode vir a gerar uma nova percepção, tornando esse fluxo contínuo, ou se encerrar em si dando lugar a outras percepções. Essa mecânica de perceber, sentir, expressar é uma forma humana de se relacionar.

Segundo Viscott (1882, p. 11 - 12):

Os sentimentos são nossa reação ao que percebemos e, por sua vez, eles colorem e definem nossa percepção do mundo. Na verdade, os sentimentos são o mundo em que vivemos.[...] Nossos sentimentos são nossa reação ao que percebemos através dos sentidos e podem modelar nossa reação ao que experimentaremos no futuro.

A necessidade do ser humano de se relacionar, a partir dessa mecânica, aliada à sua capacidade imaginativa e criativa fez com que a expressão se desenvolvesse em um contexto poético, belo, artístico. A arte consegue ser a expressão do indizível, o artista expressa com liberdade para criar proporcionando a quem da arte usufrui uma igual liberdade para interpretar, ambos exercem a liberdade, seja criadora ou interpretativa, a partir de si. A arte é comunicativa, mas não se limita à comunicação, ela transcende a comunicação realizando a transformação do sentimento através da mediação entre expressão e percepção.

Se a arte fosse apenas um meio de comunicação ela seria uma tradução do sentimento do artista, porém esse não é o seu papel visto que ela age como agente ativo na relação entre o artista e o fruidor da obra. Se o sentimento é o que tange o artista e o fruidor, a arte se manifesta como a presença viva desse sentimento no mundo exterior, ou seja, como a concepção do sentimento do artista atuando independente do artista no mundo, com total liberdade para se transformar em um símbolo de infinitos significados e assim se conectar ao sentimento do fruidor através da relação entre a expressão do artista e a percepção do fruidor criando um diálogo introspectivo. Dessa forma a arte não se limita a comunicar ou traduzir um sentimento, ela realiza de forma autônoma a sua significação construindo assim o diálogo. A expressão artística não é a indicação ou nomeação da percepção ou do sentimento que da percepção foi gerado, ela é o símbolo, o corpo sensível do sentimento no mundo.

Para Merleau-Ponty (1999, p. 247):

A fala e o pensamento [...] estão envolvidos um no outro, o sentido está enraizado na fala, e a fala é a existência exterior do sentido. Não poderemos mais admitir, como comumente se faz, que a fala seja um simples meio de fixação, ou ainda o invólucro e vestimenta do pensamento. Por que seria mais fácil lembrar-se das palavras ou das frases do que lembrar-se dos pensamentos, se a cada vez as pretensas imagens verbais precisam ser

reconstruídas? E por que o pensamento procuraria duplicar-se ou revestir-se de uma série de vociferações se elas não trouxessem e não contivessem em si mesmas seu sentido? As palavras só podem ser as "fortalezas do pensamento" e o pensamento só pode procurar a expressão se as falas são por si mesmas um texto compreensível e se a fala possui uma potência de significação que lhe seja própria. É preciso que, de uma maneira ou de outra, a palavra e a fala deixem de ser uma maneira de designar o objeto ou o pensamento para se tornarem a presença desse pensamento no mundo sensível e não sua vestimenta, mas seu emblema ou seu corpo.

Compreendendo a fala como uma expressão e o pensamento como um fruto da percepção, podemos fazer um paralelo entre a explicação de Merleau-Ponty sobre a relação da fala com o pensamento e a relação da expressão com a percepção. O filósofo estabelece uma relação onde a fala não é a designação do pensamento e sim a sua consumação. Da mesma forma, a expressão, manifestada na arte, não é uma explicação ou tradução do sentimento do artista e sim sua completiva, ou seja, ela completa o sentimento manifestando-o no mundo exterior, sensível.

Esse paralelo é feito pelo próprio Merleau-Ponty (1999, p. 248 – 249) quando ele afirma que:

A operação de expressão, quando é bem-sucedida, não deixa apenas um sumário para o leitor ou para o próprio escritor, ela faz a significação existir como uma coisa no próprio coração do texto, ela a faz viver em um organismo de palavras, ela a instala no escritor ou no leitor como um novo órgão dos sentidos, abre para nossa experiência um novo campo ou uma nova dimensão. Essa potência da expressão é bem conhecida na arte e, por exemplo, na música. [...] A expressão estética confere a existência em si àquilo que exprime, instala-o na natureza como uma coisa percebida acessível todos os dias, inversamente, arranca os próprios signos — a pessoa do ator, as cores e a tela do pintor — de sua existência empírica e os arrebatam para um outro mundo. Ninguém contestará que aqui a operação expressiva realiza ou efetua a significação e não se limita a traduzi-la.

Ao compreender a arte como um desenvolvimento da expressão através da beleza, a partir da tríade perceber, sentir e expressar, nota-se em seu caminho de construção a mecânica do relacionamento humano. Essa mecânica se manifesta na arte tanto pela arte ser uma forma de relacionamento humano quanto por ela possuir em sua natureza um aspecto relacional, ou seja, dar-se a conhecer e dialogar através do relacionamento possibilitando, na relação, aprofundamentos em níveis ilimitados.

Esse desenvolvimento artístico da expressão a partir da beleza se manifesta muitas vezes sob a forma de narrativa.

Desde a antiguidade, em qualquer tempo, lugar, povo ou cultura o ser humano utiliza da narrativa, através de imagens e/ou palavras, para se expressar. Seja na comunicação, na arte ou nas demais áreas que fazem parte da vida humana, o uso da palavra e da imagem se faz presente.

Segundo Barthes (2001, p. 103 – 104):

[...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da humanidade; não há, nunca houve em lugar nenhum povo algum sem narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm as suas narrativas...a narrativa está sempre presente, como a vida.

A definição do termo Narrativa é bem ampla, compreendendo variados sentidos e significados a partir do pensamento de estudiosos que abordam esse termo sob diferentes pontos de vista. De um modo simplificado podemos definir Narrativa como a exposição de um ou mais acontecimentos em série, reais ou imaginários, através de imagens e/ou palavras.

As imagens e as palavras escritas são elementos que compõem diversos tipos de manifestações artísticas, atuando como elemento narrativo principalmente na literatura e nas artes visuais.

2.2 – Livro ilustrado

Desde a pré-história o ser humano utiliza imagens para se expressar. A ilustração vem desde a Antiguidade, atravessando os tempos e civilizações, e ganha força a partir da Idade Média, através das iluminuras e da xilogravura, onde a trajetória do livro ilustrado enquanto expressão artística começa a se formar.

A invenção da prensa de tipos móveis, por Johannes Gutenberg, em 1450, fez a produção literária crescer em grande escala a partir da impressão de textos e imagens. E com a propagação dos livros a imagem começa a se fazer cada vez mais presente na literatura, como elemento decorativo.

Posteriormente, com a intensificação da reprodutibilidade do livro, grandes nomes da arte como Botticelli, Dürer, Rubens, Rembrandt, entre outros, utilizaram técnicas de gravura para realizar ilustrações e reproduzir suas pinturas, o que pode ser considerado um marco temporal na história do livro como objeto artístico (GUEDES, 2019).

O historiador da arte Michel Melot reforça a importância desse momento e do envolvimento dos artistas com os livros através da imagem, ao afirmar que “a obra de Rembrandt marca um momento crucial da História do Livro, na primeira metade do século

XVIII quando o começava a ser atacado, geralmente sem palavras. Primeiramente, o livro abunda em Rembrandt, e nele ganha destaque” (MELOT, 2012, apud Guedes, 2019, p. 73).

Com o desenvolvimento tecnológico potencializado pela revolução industrial no final do século XVIII a produção das publicações literárias aumentou, assim como a valorização da imagem e conseqüentemente do trabalho dos artistas que contaram com os avanços na indústria editorial, como o aprimoramento do maquinário, a descoberta da litografia e a utilização da fotografia, para obter novos recursos gráficos e produzirem um material ainda mais atrativo. Nesse contexto, em 1875, surge o livro de artista que pode ser visto como um precursor do livro ilustrado e que, segundo Melot (2012, apud Guedes, 2019, p. 73), “tem ao menos um critério observável: são obras de pessoas que se proclamam artistas [...] Isto supõe que o artista tenha levado em conta a totalidade de seu livro e o reivindica como “obra”: forma e conteúdo, fabricação e por vezes mesmo a edição”.

O livro ilustrado é uma obra onde a imagem exerce o protagonismo sendo colocada em destaque, assumindo o domínio espacial em relação à palavra (texto) que está ausente ou em caráter reduzido, diferente do livro com ilustrações onde o texto é autônomo e preponderante e a imagem aparece como um elemento secundário, decorativo ou explicativo do texto.

Segundo o professor e ilustrador Alexandre Guedes (2019, p. 11) “o livro de imagem é uma peça gráfica na qual a ilustração pode ser acompanhada (ou não) de uma massa de texto reduzida, a fim de abordar determinada temática”.

Ao descrever desta forma o livro de imagem, Guedes destaca uma característica fundamental do livro ilustrado que é a autonomia da imagem em relação ao texto. A ilustração funciona como elemento narrativo independente do texto de tal forma que, no livro ilustrado, o texto está ausente ou se apresenta de forma reduzida.

A autora e crítica literária Sophie Van der Linden (2011, p. 24), concorda com essa descrição ao definir os livros ilustrados como “obras em que a imagem é especialmente preponderante em relação ao texto, que aliás pode estar ausente (é então chamado, no Brasil, de livro-imagem). A narrativa se faz de maneira articulada entre texto e imagens”.

Durante muitos anos a palavra exerceu com exclusividade a função narrativa nos livros, porém a imagem tem ganhado força e novos meios de utilização assumindo o seu papel como um elemento narrativo na literatura. Dentre os diferentes segmentos literários o que mais tem explorado a imagem como recurso narrativo através do livro ilustrado é a literatura infantil, tanto que ainda hoje o livro ilustrado muitas vezes é erroneamente visto como um recurso literário apenas para crianças, sendo rotulado de “livro infantil”.

Embora a literatura voltada para o público infantil tenha sido de fundamental importância para a propagação do livro ilustrado, esse tipo de livro não se limita ao público infantil, alcançando pessoas de todas as idades. Segundo Linden (2011, p. 31), “não há dúvida de que os próximos anos assistirão ao surgimento de uma editora de livros ilustrados “para adultos” – sem que essa distinção apareça como tal –, que há de adotar outros circuitos de criação, de produção e, é claro, de mediação que não os do livro ilustrado infantil”

Essa percepção de Linden demonstra que o livro ilustrado também é capaz de se relacionar com o público adulto e não apenas com o público infantil. A imagem é um recurso narrativo que pode ser utilizado a partir de diferentes métodos de criação e produção, abordando qualquer temática e sendo direcionada a diferentes públicos.

Nikolajeva e Scott (2011, p. 39) se referem a uma “dupla audiência” quando afirmam que “muitos livros ilustrados são claramente destinados a crianças pequenas e adultos sofisticados, comunicando-se em diversos níveis com ambos os públicos”.

A ilustração concebida como forma de expressão artística carrega em si a capacidade relacional, mencionada anteriormente nesse estudo, capaz de dialogar com diferentes tipos de pessoas a partir da realidade interior de cada uma. Nikolajeva e Scott enfatizam a existência de diferentes camadas e formas de leitura da imagem, e por isso o livro ilustrado alcança públicos variados, não apenas de diferentes faixas etárias, mas de diferentes níveis de sofisticação, proporcionando a cada tipo de público um diálogo singular. Essa capacidade de diálogo da imagem enquanto arte é um recurso poderoso que extrapola os limites e consegue atender as distinções e particularidades de cada público.

O livro ilustrado, muito mais que um recurso pedagógico, é uma potente expressão artística capaz de dialogar, despertar e estimular o imaginário, desenvolver a criatividade, conduzir à reflexão e gerar transformação.

O processo criativo de um livro ilustrado não se trata de ilustrar um texto, mas de compor uma narrativa visual através de imagens que podem ou não se relacionar com palavras. É um escrever com imagens, figurativas ou abstratas, em uma expressão artística visual que faz com que muitos ilustradores criem seus próprios livros ainda que não dominem os recursos literários da escrita com palavras, a imagem é o seu recurso expressivo assim como é para um pintor, por exemplo.

A preocupação estética e poética na criação e construção de um livro ilustrado explora a imagem como recurso artístico proporcionando inúmeras narrativas e diferentes formas de leitura. O modo de fruição de um livro ilustrado, seja em sua leitura ou apreciação estética, extrapola os modos convencionais de narrativa literária, muitas vezes é possível realizar a

leitura das imagens tanto partindo do início para o final quanto do fim para o começo com total sentido narrativo, também é possível, dentre outras coisas, acrescentar recursos de interatividade que podem revelar ou esconder elementos alterando o contexto da narrativa, além disso, há uma infinidade de métodos e materiais que podem ser empregados na composição das imagens fazendo com que o leitor se envolva e desenvolva suas próprias percepções. Os elementos que compõem as imagens, como a cor, a dimensão, o movimento, a direção, entre outros, assim como em uma pintura ou em qualquer outro meio de arte visual, dialogam com o emocional do leitor, e as variadas possibilidades de estrutura e formato do livro podem propor diferentes formas de interatividade tanto com a narrativa quanto com as imagens isoladas, que por si só podem trazer um amplo contexto narrativo produzindo em uma única página uma conversa profunda entre o sentimento do leitor com o do artista através da ilustração.

Quando um indivíduo se relaciona com o livro ilustrado, permitindo que sua mente se abra para uma conversa com as imagens, para questionamentos e reflexões, é bem possível que haja uma expansão do seu conhecimento, tanto interior quanto exterior, da mesma forma que acontece com qualquer tipo de obra de arte com a qual estabelecamos relações. O leitor, a partir de sua bagagem interior, atribui às imagens o seu próprio sentido e significado, permitindo às imagens acessar o seu interior e entrar em diálogo com o que encontrarem.

Segundo Camargo:

O livro de imagem não é um mero livrinho para crianças que não sabem ler. Segundo a experiência de cada um e das perguntas que cada leitor faz às imagens, ele pode se tornar o ponto de partida de muitas leituras, que podem significar um alargamento do campo de consciência: de nós mesmos, de nosso meio, de nossa cultura e do entrelaçamento da nossa com outras culturas, no tempo e no espaço (CAMARGO, 1995, p. 79).

Camargo aponta para o aspecto relacional do livro ilustrado ao evidenciar seu potencial de conscientização e aprofundamento tanto no âmbito interior quanto no exterior. A capacidade de diálogo e interatividade do livro ilustrado o torna uma potente ferramenta de condução à introspecção, sendo de enorme funcionalidade para promover a conscientização, a construção e recuperação do senso de identidade, o autoconhecimento e a transformação em filhas de “mãe” narcisista, assim como em qualquer ser humano.

Tendo em vista essa proposta dialógica, a narrativa ilustrada provoca o leitor através da imagem, ou da relação palavra-imagem, desafiando-o a interagir com a narrativa e gerar seus próprios significados, tirar suas próprias conclusões. A história não é fechada em um

único sentido, antes ela se mostra aberta às interpretações do leitor e dá a ele a possibilidade de dialogar com ela, provocando no leitor um impacto visual e afetivo através da exploração da imagem a partir de variadas formas e aplicações, tornando a experiência do leitor mais dinâmica. Para Nikolajeva e Scott (2011, p. 32 e 327):

Se palavras e imagens preencherem suas respectivas lacunas, nada restará para a imaginação do leitor e este permanecerá um tanto passivo [...] em lugar de a relação palavra-imagem esclarecer e explicitar mais o detalhe, a perspectiva e os eventos da dupla narrativa, cada vez mais os trabalhos desafiam o leitor, introduzindo ambiguidade, às vezes tão intensa que quanto mais o texto é lido e as ilustrações são examinadas, mais incerta parece ser a comunicação. Como resultado, os leitores são obrigados a chegar a suas próprias propostas, suas próprias resoluções, e a juntar forças com os autores-ilustradores na criação da ambientação, da história e da interpretação.

Ao desenvolver esse pensamento, as autoras evidenciam o espaço do leitor dentro do diálogo introspectivo proporcionado pelo livro ilustrado. A ilustração e a palavra dispensam o papel explicativo, propondo ao leitor a participação na narrativa através da imaginação.

2.2.1 – Personagens e ambientação

Os personagens são elementos importantes no desenvolvimento de uma narrativa e podem ser caracterizados de inúmeras formas. Podem ser fantásticos ou realistas, humanos, animais, objetos, coisas... ou até mesmo formas, cores e elementos abstratos, como, por exemplo, no livro ilustrado *Flicts* (figuras 1 e 2), do ilustrador Ziraldo, onde o personagem principal é uma cor.

Figuras 1 e 2: Capa e páginas internas do livro *Flicts* do ilustrador Ziraldo.

A caracterização do personagem em uma narrativa envolve tanto os seus aspectos visuais (aparência) quanto os seus aspectos psicológicos, emocionais e filosóficos. Cada detalhe do personagem, seja na fisionomia, vestimenta, comportamento, trejeitos, falas, gestos, expressões, dentre outros, é um signo que o leitor interpretará para identifica-lo em sua leitura. As ações do personagem também oferecem ao leitor informações a serem interpretadas, bem como suas falas, as relações que ele desenvolve, as situações que ele vivencia e as transformações que ele sofre ao longo da narrativa.

Tudo isso contribui para que o leitor realize a leitura do personagem e construa a sua percepção dele, conhecendo as informações apresentadas na história e preenchendo as lacunas do personagem com sua própria imaginação. Ao analisar personagens criados pelos ilustradores Catarina Sobral (figura 3), Chris Haughton (figura 4), Suzy Lee (figura 5) e Chiara Carrer (figura 6), percebemos diferentes características tanto nas técnicas utilizadas quanto na gestualidade e emoção dos personagens.

Figuras 3, 4, 5 e 6: Ilustrações de Catarina Sobral, Chris Haughton, Suzy Lee e Chiara Carrer⁴.

Sobre caracterização de personagens, Nikolajeva e Scott (2011, p. 111) afirmam:

A descrição narrativa é a mais básica envolvendo tanto detalhes externos, visuais (como são os personagens, como se movem, o que estão trajando), como características emocionais, psicológicas e filosóficas [...] Os leitores constroem um quadro quase completo de um personagem extraído do texto informações importantes sobre ele, fazendo inferências a partir de seu comportamento, sintetizando fragmentos de informação incluídos no texto e os ampliando com sua própria imaginação.

⁴ Fonte figura 3: <http://catarinasobral.com/>

Fonte figura 4: <https://www.chrishoughton.com/maybe>

Fonte figura 5: <http://www.suzyleebooks.com/>

Fonte figura 6: http://www.chiaracarrer.com/un_dia.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Embora nessa afirmação as autoras descrevam a caracterização dos personagens em uma narrativa verbal, podemos atribuir essas características à construção do personagem na narrativa ilustrada. Pois assim como a palavra funciona como elemento narrativo de descrição do personagem, a imagem também possui essa capacidade e de forma potencializada pelo aspecto visual sem prejudicar a relação com o imaginário do leitor já que as lacunas deixadas pelo ilustrador, seja para aguçar a imaginação do leitor ou simplesmente por não julgar relevante para a narrativa, convidam o leitor a preenchê-las.

A ambientação vai muito além do cenário como pano de fundo de uma história, ela pode revelar informações sobre personagens, acontecimentos, locais, tempo, clima da cena e aspectos emocionais e afetivos. Pode também identificar gêneros no qual a história está inserida, influenciar ou conduzir a emoção do leitor e auxiliar no desenvolvimento da história gerando contraposições, transições e contrastes. Nas figuras 7, 8 e 9, Oliver Jeffers utiliza diferentes ambientes para demonstrar a personagem explorando o mundo.

Figuras 7, 8 e 9: Ilustrações do livro O Coração e a Garrafa, de Oliver Jeffers⁵.

⁵ Fonte figuras 7, 8 e 9: <https://www.oliverjeffers.com/the-heart-and-the-bottle>

De acordo com Nikolajeva e Scott:

A ambientação de um livro ilustrado estabelece a situação e a natureza do mundo onde ocorrem os eventos da história. Ao grau mais simples comunica um sentido de tempo e lugar para as ações retratadas, mas pode ir muito além disso: de acordo com as expectativas que definem o gênero (conto de fadas, fantasia); na construção de um clima afetivo geral que influencia em como o leitor reage emocionalmente a determinado episódio (grotesco, nostálgico, cotidiano); no incentivo ao desenvolvimento do enredo por meio de contraste ou mudança drástica nas situações (em casa/ distante de casa, cidade/ campo, guerra ou outro desastre); e no comentário sobre o personagem (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 85).

As autoras esclarecem que a ambientação é um elemento capaz de exercer diferentes papéis em uma narrativa, sendo ela uma peça importante para o envolvimento do leitor com a história. Os inúmeros recursos que a ambientação oferece na relação com os personagens e com o enredo possibilita ao ilustrador explorá-la de diferentes formas.

O ilustrador Rui de Oliveira (2008) explica que uma das principais funções atribuídas à ambientação é gerar a atmosfera dramática da narrativa ou de um momento específico da história.

2.2.2 – Tempo, movimento e narrativa

O livro ilustrado é um suporte artístico narrativo que trabalha a partir da sequencialidade com imagens estáticas, ou seja, embora as imagens sejam sequenciais, elas não possuem a continuidade que é encontrada nos filmes ou na animação, por exemplo. Sendo assim, expressar o tempo e o movimento dentro da narrativa é um desafio que faz com que os ilustradores busquem soluções. Muitas vezes essas soluções tomam como referência os quadrinhos e a fotografia ou surgem de forma criativa a partir do contexto narrativo e das escolhas de representação do ilustrador, dentre as quais comumente vemos a utilização do texto, de relógios ou calendários, de transições sazonais (utilizando as características das estações do ano) e de imagens do amanhecer e anoitecer, para expressar a passagem do tempo, e o uso de linhas, de borrões e do próprio desdobramento da ação através do congelamento da imagem em um instante expressivo no meio da ação em desenvolvimento para expressar o movimento.

Ao falar da expressão do tempo através da imagem, Linden (2011, p. 102) faz a seguinte consideração:

Ela deverá criar soluções próprias, já que carece, a priori, da sucessividade e linearidade que caracterizam a expressão temporal. Uma das respostas mais óbvias para essa problemática reside na capacidade que a imagem tem de criar a ilusão de duração. Embora uma imagem fixa não possa representar o tempo, como faz a imagem animada, ela pode, em contrapartida, sugerir uma evolução temporal para além dos próprios limites.

A autora expõe como uma das soluções mais óbvias o trabalho do ilustrador em cima da capacidade que a imagem possui de criar a ilusão. Uma característica do livro ilustrado é a sugestão através da inferência, induzindo o leitor à percepção da narrativa, e esse recurso é muito utilizado para expressar o tempo e o movimento. O ilustrador, através de representações, induz o leitor a imaginar as passagens de tempo e os movimentos.

Outro recurso bastante utilizado para expressar o tempo e o movimento é a “sucessão simultânea”, ou seja, uma sequência de quadros ou repetições que representam progressivamente a passagem de tempo ou o desenvolvimento do movimento (ou de uma ação) marcando etapas sucessivas de sua duração (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011). Na “sucessão simultânea” há uma relação de ligação e progressão entre as imagens onde o fluxo temporal entre duas imagens sequenciais (uma imagem e sua subsequente) é representado por pequenas variações que sugerem os instantes consecutivos que formam o desenvolvimento de determinado movimento ou a passagem do tempo. No livro *Espelho*, de Suzy Lee, é possível ver esse recurso sendo empregado (figura 10).

Figura 10: Mosaico com uma sequência de páginas do livro *Espelho*, de Suzy Lee.

No livro ilustrado, a narrativa é a forma como o artista apresenta a história a partir das escolhas que ele faz e das soluções que encontra, voluntária ou instintivamente. Como falado anteriormente nessa pesquisa, no livro ilustrado, a imagem assume o protagonismo como elemento narrativo podendo vir ou não acompanhada da palavra.

A construção da narrativa se utiliza de diferentes elementos visuais e verbais, e até mesmo recursos físicos, que irão compor a história e conduzir o leitor a interagir com ela. No livro *O meu irmão invisível*, de Ana Pez, a autora propõe a utilização de um óculos com lentes vermelhas (figura 11) como recurso interativo que conduz a leitura em sua narrativa, esse é um bom exemplo de um objeto físico sendo utilizado como recurso narrativo.

Figura 11: Mosaico com imagens do livro *O Meu Irmão Invisível*, de Ana Pez⁶.

A narrativa não obriga o leitor a realizar a leitura sob o olhar do artista, ao contrário, ela utiliza o olhar do artista como base para que o leitor navegue pela história participando da narrativa ao atribuir aos elementos o seu próprio sentido, seu ponto de vista. E alguns ilustradores vão além, utilizando recursos para oferecer ao leitor a possibilidade de escolher a sua forma particular de ler a história, ou seja, permitem que o leitor crie sua própria narrativa como é o caso dos livros *The Blue: Bench* e *The Red: Table* (figuras 12 e 13), de Mia, onde é

⁶ Fontes figura 11: https://picturebook10.rssing.com/chan-34802215/all_p3.html
<https://hipopomatosnalu.blogspot.com/2015/11/o-meu-irmao-invisivel.html>

possível realizar diversas combinações de páginas, de forma aleatória, de acordo com a escolha do leitor.

Figura 12: Mosaico com imagens dos livros *The Blue: Bench* e *The Red: Table*, de Mia⁷.

De acordo com o ilustrador e professor Rui de Oliveira (2008, p. 32):

A leitura narrativa é sempre uma compreensão dos significados antecedentes e consequentes da imagem. [...] São muitos os olhares que podemos ter diante de uma ilustração. Nenhuma ilustração possui uma leitura absoluta do

⁷ Fonte figura 12: <https://tumblrbug.com/benchandtable/story>

texto, muito menos o leitor da imagem. A leitura será sempre parcial, segmentada e particularizada. Vemos aquilo que esperamos ver.

Ao discorrer sobre a relação da imagem com o texto, o ilustrador expõe um olhar subjetivo sobre a narrativa, ou seja, há pessoalidade na leitura. Ao interpretar o texto e as imagens a partir de sua vivência, o leitor cria uma relação ativa com a história onde, ainda que ele não possa modificar o que está no livro, ele tem o poder de dar a cada elemento e à própria narrativa o seu significado particular, o seu sentido pessoal.

2.2.3 – Diagramação, estrutura e formato

No livro ilustrado, a diagramação é a organização visual das páginas, ou seja, a composição da estrutura visual do livro proposta pelo ilustrador. Essa organização visual tem como base a página dupla e a passagem de páginas, podendo ser feita de diferentes maneiras e com total liberdade onde o ilustrador tem à disposição um arsenal de possibilidades.

A diagramação como um todo, sua evolução ao longo do livro, fortalece o desenvolvimento da narrativa, ditando seu ritmo e gerando sensações de harmonia, impacto, ruptura, gradualidade, dentre outras.

Segundo Linden (2011, p. 83 – 84):

A diagramação do livro ilustrado contemporâneo, repito, se caracteriza por grande liberdade formal. O criador dispõe de uma paleta muito ampla para se expressar por meio de imagens. [...] As primeiras páginas de um livro ilustrado têm um importante papel de inserção num certo tipo de diagramação. Se já nas primeiras duplas a organização varia, nos familiarizamos de pronto com uma diagramação evolutiva. Em contrapartida, se a organização se mantém idêntica nas primeiras páginas duplas, uma variação em relação ao modelo inicial tem grande chance de ser percebida como uma ruptura e causar um efeito espetacular.

Ela enfatiza o efeito causado pela diagramação das páginas duplas iniciais de um livro, mostrando a importância da diagramação em sua relação com o desenvolvimento da narrativa.

A composição visual de cada parte do livro (página, página dupla, capa, guarda, etc...) promove o equilíbrio visual tornando a leitura fluida e agradável, conduzindo-a conforme a narrativa proposta e favorecendo a assimilação do leitor.

Ao explicar sobre composição, Rui de Oliveira (2008, p. 59 – 60) afirma que:

ela harmoniza os espaços vazios e cheios, os tons, as luzes, os contrastes entre as formas, as direções dos desenhos [...] ela organiza e une todos os elementos que participam de uma narrativa visual, relacionando-os de forma

equilibrada com a área útil da ilustração, bem como com a página do livro [...] A finalidade da composição, além de obter o equilíbrio plástico da página, é favorecer a leitura e a apreensão da narrativa.

Conforme descrito por Oliveira, a composição é intrinsecamente ligada à narrativa visual. Ela é a base dessa narrativa, gerenciando a relação dos elementos da visualidade, equilibrando os pesos visuais e organizando o espaço de forma harmônica. A composição de uma página pode direcionar o olhar do leitor conduzindo o percurso visual e promovendo uma compreensão mais ampla da cena.

A estrutura de um livro ilustrado é na maioria das vezes composta por capa, guardas, frontispício ou folha de rosto e páginas.

A capa é formada pela primeira e quarta capas separadas pela lombada, nela geralmente se encontra o título do livro, o nome do autor e do ilustrador e o nome ou logo da editora. A primeira e a quarta capas podem ter uma relação direta, formando uma só composição, como no livro *A Menina, o Riacho e o Príncipe* (figura 13), de Alexandre Guedes, ou podem ser distintas. Na capa encontramos informações visuais importantes, ela muito provavelmente será o primeiro contato do leitor com o livro e por isso é responsável por apresentar a história e gerar a primeira impressão no leitor. Nos livros ilustrados a narrativa pode ser iniciada na própria capa, assim como é no livro *A Porta do Meu Mundo* que desenvolvemos como parte prática dessa monografia, ou a capa pode trazer uma imagem que se relacione com a história sem iniciar de fato a narrativa, essa imagem pode ser uma ilustração de uma das páginas do livro, como ela é ou com pequenas alterações, ou uma imagem original.

Figura 13: Sobrecapa do livro *A Menina, o Riacho e o Príncipe*, de Alexandre Guedes⁸.

⁸ Fonte figura 13: <https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/38019/4/ANEXO.pdf>

As guardas cobrem o interior da capa, unindo-a ao interior do livro. Muitas vezes trazem uma cor lisa, uma textura formada por um padrão de imagens, como no livro *Haja Paciência* (figura 14) de Gonçalo Viana, uma ambientação, personagens e/ou outros elementos visuais da história, como no livro *Impossível* (figura 15) de Catarina Sobral, porém, assim como em diversas outras partes do livro ilustrado, não há uma regra específica e o ilustrador tem a liberdade para usar sua criatividade na ocupação desse espaço inclusive diferenciando a primeira da última guarda.

Figuras 14 e 15: Imagem das folhas de guarda do livro *Haja Paciência*, de Gonçalo Viana, e *Impossível*, de Catarina Sobral⁹.

No frontispício ou folha de rosto geralmente encontramos o título, o nome do autor e do ilustrador e, algumas vezes, o nome da editora. Também é comum encontrarmos em livros ilustrados uma página contendo apenas o título, chamada de falso rosto. O ilustrador pode integrar essa parte à narrativa, da mesma forma que pode fazer com as outras partes, ou utilizá-la como uma parte pré-narrativa.

As páginas do livro são onde a história se desenvolve através dos diversos elementos compositivos já explicitados anteriormente nessa pesquisa.

Em relação ao formato do livro ilustrado, vemos uma amplitude de possibilidades que extrapolam os formatos convencionais. O Livro *Inclinado* (figura 16), de Peter Newell, que como o próprio nome sugere possui o formato inclinado com as extremidades superior e inferior em formato diagonal, o livro *Le Bocal de Sushi* (figura 17), de Bénédicte Guettier, que possui o formato arredondado de um aquário, e o livro *Outono*, de Andre Letria, com seu formato de sanfona (figura 18), são bons exemplos de livros ilustrados com formatos que fogem do comum, nos conduzindo ao entendimento que o livro ilustrado pode ser vertical,

⁹ Fonte figura 14: <https://issuu.com/orfeunegro/docs/hajapaciencia-capa>
Fonte figura 15: https://issuu.com/orfeunegro/docs/capa_final

horizontal, diagonal, quadrado, redondo, triangular, dentre outras formas. Pode ser irregular, seguir a silhueta de uma imagem específica, ser grande, pequeno, sanfonado... enfim, existem muitos formatos possíveis que podem ser pensados de acordo com a história. Porém, em geral, os livros possuem um formato retangular ou quadrado devido ao custo de produção ou a imposições da editora.

Figuras 16, 17 e 18: Capa dos livros *O livro Inclinado*, de Peter Newell, e *Le Bocal de Sushi*, de Bénédicte Guettier, e livro sanfonado *Outono*, de André Letria¹⁰.

¹⁰ Fonte figura 16: https://m.media-amazon.com/images/I/71Xt4Bv7-XL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg

Fonte figura 17: <https://www.casterman.com/Jeunesse/Catalogue/le-bocal-de-sushi/9782203038059>

Fonte figura 18: <https://visao.pt/visaose7e/livros-e-discos/2016-02-24-concertinas-desconcertantes/>

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 – Pesquisa teórico-prática

A natureza desse projeto consiste em uma pesquisa teórico-prática que aborda as consequências da violência narcísica em filhas de “mãe” narcisista e a potencialidade da arte, através do livro ilustrado, em auxiliar no processo de cura emocional e recuperação do senso de identidade através da introspecção, culminando na construção de um livro ilustrado com base na temática proposta. Sendo assim, estruturamos o trabalho em três etapas que compreendem a pesquisa sobre as consequências do abuso narcisista “materno”, a investigação sobre o potencial do livro ilustrado, enquanto arte, de dialogar conduzindo à introspecção e ao autoconhecimento e o processo de criação e produção do livro ilustrado A Porta do Meu Mundo.

Na primeira etapa foi realizada uma pesquisa a partir do manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais da A.P.A. (American Psychiatric Association) e de especialistas da psicologia, psiquiatria e psicanálise com o intuito de compreender de forma detalhada o transtorno da personalidade narcisista e de obter um aprofundamento sobre as consequências da violência emocional nas filhas de “mãe” narcisista e sobre os possíveis tratamentos para essas vítimas.

Na segunda etapa foi realizado um estudo sobre o caráter libertador da arte e seu potencial de mediação introspectiva através do livro ilustrado. Para esse estudo utilizamos artistas, ilustradores, professores de arte, psicólogos, filósofos e especialistas de áreas correlatas como base de compreensão e aprofundamento.

Na terceira etapa foi realizado o processo de criação e construção do livro ilustrado A Porta do Meu Mundo. Esse processo foi estruturado com base no conhecimento adquirido nas disciplinas Ilustração II e Projeto Artístico, ministradas pelo professor Alexandre Guedes, onde desenvolvemos um livro ilustrado não figurativo, um livro ilustrado figurativo e o livro ilustrado que compõe esse trabalho de conclusão de curso. O livro foi criado e elaborado em parceria com a pedagoga, jornalista e artista Lorena Crist e as técnicas aplicadas tiveram como principal referência trabalhos das ilustradoras Ana Pez, Catarina Sobral, Chiara Carrer e Suzy Lee e do ilustrador Chris Haughton.

3.2 – Estudos em Ilustração II e Projeto artístico

As disciplinas de Ilustração II e Projeto artístico, ministradas pelo grande professor e ilustrador Alexandre Linhares Guedes, foram de extrema importância para esse projeto. O

conhecimento adquirido contribuiu profundamente para a elaboração do livro A Porta do Meu Mundo, tanto na concepção plástica quanto na metodologia de construção do livro onde a composição visual tomou como base a imagem e trabalhou a partir do seu desdobramento.

O primeiro trabalho desenvolvido nessa etapa foi um pequeno livro de imagem não figurativo (figuras 19 e 20), com composições abstratas construídas a partir de colagem e giz pastel oleoso, nas cores preto, branco, cinza e laranja. As imagens foram criadas a partir de estudos de composição analisando estruturas lineares, cromáticas, contrastantes (claro e escuro) e rítmicas de obras de Cícero Dias, Di Cavalcanti, Milton da Costa, Eurico Castelo (Chin), Letícia Kumaira e Gioia Marchegiani, onde as análises geraram formas abstratas que foram utilizadas para criar a composição visual de cada página. A narrativa do livro foi puramente visual, sem seguir nenhum texto ou ideia preestabelecida, e todo o processo foi realizado manualmente, desde a concepção do caminho de ferro (figura 21) até a encadernação.

Figuras 19, 20 e 21: Capa e páginas do livro de imagem não figurativo NômaDES, de Léo Shun, produzido com pastel oleoso e colagem, e caminho de ferro (storyboard) do mesmo.

Esse trabalho foi, de certa forma, um ensaio muito proveitoso onde foram estudados aspectos de composição visual, investigação plástica, narrativa e desenvolvimento rítmico. A análise de obras de outros artistas nos conduz a uma compreensão estrutural da construção da imagem, conforme o pensamento de Kandinsky ao afirmar que “a análise dos elementos artísticos é uma ponte para o interior da obra de arte” (KANDINSKY, 2001, apud Guedes, 2019, p. 21). Essa análise nos transporta para o processo constitutivo da obra enquanto imagem, nos levando a um exame aprofundado da composição sem preocupação com o contexto histórico ou poético.

Segundo Guedes:

As inspeções visuais alicerçadas por esse tipo de abordagem são denominadas de análises de estrutura. Tais análises não questionam a particularidade histórica das obras, mas em que grau possam servir para demonstrar as leis da arte de modo atemporal e intercultural. Essa prática está relacionada aos sedimentos gráficos e pictóricos expressos pelos artistas em suas realizações (GUEDES, 2019, p. 21).

O processo de análise permite a desconstrução da imagem resultando em formas abstratas que possibilitam a criação de novas composições, o que torna esse processo um recurso potente para a criação de imagens e narrativas visuais.

O segundo trabalho desenvolvido foi um livro de imagem figurativo intitulado O Trouxa (figura 22), onde foi realizada uma adaptação visual do conto popular brasileiro O cágado e o Teiú através de ilustrações produzidas com tinta acrílica, nas cores verde, amarelo e branco.

Embora houvesse o conhecimento prévio do conto, a narrativa visual foi elaborada a partir da imagem, assim como no primeiro trabalho, compondo a história de forma livre com o conto sendo utilizado apenas como base referencial. Nessa etapa pôde-se perceber a importância da vivência adquirida com o processo de realização do primeiro trabalho, onde as análises visuais fixadas na memória, consciente ou inconsciente, se juntam ao repertório visual do artista.

Guedes (2019, p. 134) afirma:

A relação resultante dessas vivências se estabelece de forma intuitiva, decorrendo de um raciocínio perceptual. Uma forma de pensamento que implica na habilitação do consciente, em termos cognitivos, como um estímulo ao subconsciente na ampliação da capacidade criativa.

Conforme a afirmação de Guedes, a experiência vivida nos processos anteriores favorece a intuição criativa no momento de elaborar uma nova narrativa visual, fomentando a criatividade a partir da revisitação, voluntária ou involuntária, das apreensões visuais percebidas na vivência anterior. Nessa perspectiva, o processo de construção do livro *O Trouxa* fortaleceu a assimilação do conhecimento e experiência adquiridos no decorrer das disciplinas, contribuindo significativamente para a criação e desenvolvimento do livro *A Porta do Meu Mundo*.

Figura 22: Mosaico com imagens da capa (primeira e quarta capas) e de páginas duplas do livro ilustrado *O Trouxa*, de Léo Shun, produzido com acrílica sobre papel.

3.3 – Construção da narrativa

O desenvolvimento da narrativa do livro, parte prática desse projeto, surge a partir de um sentimento, assim como acredito que acontece com toda obra de arte. Perceber, sentir e expressar, foi esse o caminho.

Ao nos relacionarmos com uma imagem em uma obra de arte, nosso olhar percorre por ela delineando seus contornos, identificando seus elementos, observando as relações visuais que se revelam na composição... nesse encontro com a imagem, quanto mais profunda e sensível é a relação que criamos, mais o nosso olhar percebe. E é incrível como certos detalhes parecem saltar diante dos nossos olhos, mas ainda assim demoramos a percebê-los. Muitas vezes é necessário olhar de novo e de novo e muitas vezes até percebermos esses detalhes, e quando percebemos nos damos conta de que eles sempre estiveram ali bem diante de nós. Foi dessa forma que percebi o transtorno da personalidade narcisista. Um transtorno que está diante de nós, se manifestando e destruindo em diferentes esferas da sociedade, mas que muitas vezes não percebemos e nem temos a menor ideia de que ele existe. Quando minha esposa me apresentou e me explicou esse transtorno, que aqui tratamos por narcisismo, me mostrando a existência de “mães narcisistas” a partir da sua própria história, compartilhando comigo sua dolorosa experiência de anos de violência emocional, começamos a estudar juntos sobre esse assunto e conhecer muitas outras histórias de filhas de “mãe” narcisista, algumas bem perto de nós.

Ao participar de todas as etapas do processo de cura da minha esposa e ver como a arte foi fundamental nesse caminho, pensamos em criar um livro ilustrado como expressão do sentimento gerado pela vitória que ela alcançou sobre todo o mal que o narcisismo causou à sua vida. Minha esposa, Lorena, é minha maior inspiração de vida, talento, superação, força, coragem, inteligência... é o ser humano mais incrível que conheço, e ela me sensibilizou a esse tema, escolhendo compartilhar através de um livro ilustrado uma síntese do processo de cura.

Iniciamos a construção da narrativa fazendo a síntese do processo de cura emocional com base em nossa vivência e nos estudos realizados. O objetivo dessa síntese foi simplificar ao máximo a trajetória do processo de recuperação emocional da filha de “mãe” narcisista. Após esse primeiro momento, começamos a composição da narrativa visual elaborando o caminho de ferro (figura 23). Inicialmente rascunhei a estrutura visual a partir de formas, direções e contrastes (claro e escuro), organizando as imagens de forma não figurativa, sem detalhamento de contornos ou escolha de cores, por exemplo, porém ao longo desse processo inicial, conforme a estrutura visual foi surgindo, intuitivamente outros detalhes da narrativa

foram se revelando como a ideia das cores, personagens, elementos, etc. Ao elaborar um caminho de ferro sem desenhos predefinidos, utilizando apenas formas direções e contrastes, buscamos alcançar de forma abstrata o clima dos diferentes momentos da história, e para isso revisitei na memória diferentes momentos do caminho trilhado por minha esposa em seu processo de cura, caminho esse que trilhei junto com ela e essa vivência proporcionou de forma intuitiva o desenvolvimento da visualidade da história.

Figura 23: Caminho de ferro da parte narrativa do livro ilustrado A Porta do Meu Mundo de Léo Shun e Lorena Crist.

Embora o livro esteja focado em um tema central, trabalhamos com total liberdade criativa sem limitar o processo com qualquer tipo de preocupação. Deixando que as imagens fossem a inspiração para as outras imagens, ou seja, que a história fosse sendo construída visualmente de um jeito imprevisível onde as imagens participam da construção umas das outras e a história vai sendo desenvolvida com base nessa construção. À medida que as imagens vão sendo geradas, elas vão se transformando e influenciando na transformação das outras imagens. Nessa metodologia o processo constrói a história, logo a imagem não funciona como uma reprodução ou explicação da história, mas a história nasce a partir das imagens e as imagens nascem da intuição que busca no sentimento e no repertório interior do artista a matéria prima para a geração da imagem.

À medida que o livro vai sendo construído, a sua relação com o artista se intensifica e o artista, através da sensibilidade, vai percebendo de forma mais clara as características da obra e o que ela quer. A própria obra, através do processo, manifesta ao artista a sua forma, cabendo ao artista perceber, sentir e expressar. É um processo relacional onde a narrativa cria seu próprio caminho.

Com a estrutura visual montada no caminho de ferro e uma primeira percepção intuitiva dos elementos narrativos, desenvolvemos o enredo da história utilizando como referência, de forma livre, a Jornada do Herói, também chamada de Monomito. A Jornada do herói é uma estrutura narrativa conceitualizada por Joseph Campbell, em 1949, no seu livro O herói de mil faces, onde o autor analisa mitos e contos clássicos de diferentes culturas mostrando que cada herói expressa características de sua cultura específica, porém a jornada percorrida pelos heróis possui semelhanças estruturais mesmo pertencendo a culturas distintas, ou seja, possui a mesma estrutura narrativa, o mesmo mito (por isso é chamada de Monomito).

A Jornada do Herói se relaciona intimamente com o conceito de arquétipo do psicólogo Carl G. Jung, descritos em seu livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo.

Segundo Jung (2002, p. 54), “o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência”.

Jung conceitua o arquétipo como um padrão psicológico preexistente que faz parte do inconsciente coletivo, ou seja, que não se desenvolve a partir da experiência individual consciente e sim é herdado de experiências humanas antigas. A Jornada do Herói funciona a partir desse conceito de arquétipo, estruturando a narrativa em uma trajetória heroica

arquetípica. Essa trajetória, estruturada por Campbell na Jornada do Herói, se assemelha ao processo de cura emocional da filha de “mãe” narcisista, que é uma jornada heroica de autossalvação. Em ambos os processos ocorre uma transformação, um caminho de descoberta, motivação, coragem, dificuldades, resiliência, crescimento... e, principalmente, renascimento.

Essa estrutura narrativa, a Jornada do Herói, é amplamente estudada por autores e críticos, tanto que o roteirista Christopher Vogler realizou uma pesquisa, a partir dos conceitos de Joseph Campbell, que resultou no livro *A Jornada do Escritor: estruturas míticas para novos escritores*, publicado em 1992 e direcionado principalmente, mas não apenas, à indústria do cinema, onde Vogler divide a estrutura em três atos, apresentando-a da seguinte forma:

PRIMEIRO ATO • PREPARAÇÃO

Mundo Comum

Chamado à Aventura

Recusa do Chamado

Encontro com o Mentor

Travessia do Primeiro Limiar

SEGUNDO ATO • JORNADA

Testes, Aliados, Inimigos

Aproximação da caverna oculta

Provação

Recompensa

TERCEIRO ATO • RETORNO

Caminho de Volta

Ressurreição

Retorno com Elixir (VOGLER, 1997, p. 34-35)

3.4 – Roteiro

Analisando as principais consequências dos abusos da “mãe narcisista” na vida das filhas e as diferentes estratégias utilizadas por terapeutas para tratar esses traumas, percebemos que o autoconhecimento é a base do processo de cura e a introspecção é essencial para alcançar o autoconhecimento. Por isso pensamos em um livro que remete ao âmbito interior do ser humano, não apenas contando uma história de introspecção, mas funcionando como uma conexão de interiores onde a leitora entra na história à medida que a história entra nela.

Mais do que contar uma história, buscamos criar um diálogo, uma conversa onde a leitora não está de fora observando, mas está dentro participando, ora se vendo na personagem ilustrada, ora se vendo na personagem oculta (que tem o texto do livro como representação da sua fala) e ora se vendo como ela própria não apenas se identificando com a história e sim como alguém que está ali dentro do livro. Buscamos uma narrativa que funcione como provocadora de um diálogo introspectivo, ou seja, à medida que a leitora dialoga com o livro, ela é provocada a dialogar consigo mesma, se fazendo perguntas, refletindo sobre sua vida, questionando a história do livro a partir da sua própria história, fazendo um paralelo com a narrativa onde o livro funciona como um espelho em que ela possa se enxergar além das mentiras que a narcisista plantou em sua mente.

Para alcançar esse objetivo pensamos em um livro mais humanizado, com as ilustrações construídas a partir de técnicas manuais e a materialidade aparente. Escolhemos como solução criar uma história que não fosse narrada e sim dialogada, ou seja, o texto não conta o que está acontecendo, ele é uma fala que sugere diferentes interpretações. Da mesma forma são os elementos visuais da história que são simbólicos, funcionando como metáforas abertas com sentidos variados.

Um dos elementos centrais da história é o espelho que possibilita diferentes interpretações, seja de uma perspectiva simbólica, metafórica, psicológica, poética ou literal. O espelho é o que usamos para nos enxergar, olhar para si, se autoconhecer. Se a intenção é fazer com que o livro funcione como um espelho para o interior, esse elemento manifesta sua relevância na história a partir de diferentes funções, funcionando como elemento simbólico, narrativo e interativo ao assumir papéis variados no decorrer da trama e participar ativamente da história ao mesmo tempo em que coloca a imagem da leitora, literalmente, dentro das páginas do livro. Assim como o espelho, todos os outros elementos possuem sentidos diversos sendo passíveis de diferentes interpretações.

A atmosfera dos diferentes momentos representados na história é trabalhada principalmente a partir da cor, considerando seu caráter simbólico e sua influência emocional.

A história tem início na capa do livro, que é uma porta. Esse elemento funciona como proposta simbólica de uma entrada, ou seja, um convite a entrar na história. Em seguida uma sequência de páginas pretas gera um silêncio e busca anunciar e envolver a leitora na atmosfera emocional do ambiente que tem continuidade nas páginas seguintes onde o clareamento suave da tonalidade e a imagem que figura mantém a sensação da atmosfera. A utilização da cor preta opaca funciona tanto como elemento simbólico devido aos significados

culturais que lhes são empregados quanto como elemento de ambientação para representar a escuridão.

As próximas páginas utilizam da alternância de planos e da variação do estado emocional da personagem para atribuir a dinâmica dessa sequência. A cor começa a participar da história de forma discreta através da personagem e segue assim até a transição para a segunda sequência, que ocorre nas páginas 16 e 17, onde há uma mudança de ambiente e uma forte variação cromática. A inversão cromática nessa sequência pontua uma alteração de ânimo onde as cores mais luminosas são predominantes e o preto surge discretamente nas palavras espinhosas, que funcionam como imagens, estabelecendo uma relação entre elas e a escuridão da sequência anterior. Nessa sequência o ritmo acelera e fica mais dinâmico marcado principalmente pelas variações de cor e da quantidade e dimensão das formas. A cor branca emerge apontando para a sequência final onde o branco ganha mais espaço em contraposição ao preto do início, ou seja, a escuridão dá lugar à claridade permitindo, tanto à personagem quanto à leitora, enxergar. A sequência final termina com as cores ocupando toda a cena na última guarda e com a porta que se fecha na contracapa, dialogando com a proposta da capa de simbolização de entrada e saída.

Em resumo, o roteiro segue um diálogo introspectivo, ou seja, que ocorre no âmbito interior da personagem, entre a personagem e o seu “Eu” interior. Ela entra em si, se encontra consigo e se percebe perdida, sofrendo em meio à escuridão. Até que uma gota de esperança abre um mar de possibilidades, levando-a a (se) enxergar e desafiando-a a vencer a escuridão.

3.5 – Público

Ao pensar no público do livro ilustrado, quase sempre pensamos em crianças. A literatura infantil é o segmento onde o livro ilustrado tem mais força, seja pelo potencial lúdico da imagem, pela capacidade que ela tem de estimular a imaginação, a criatividade e a produção de sentido ou até mesmo pelo preconceito de críticos que consideram a imagem como mero elemento decorativo e pedagógico ou um recurso narrativo inferior à palavra. Porém a imagem pode ser utilizada como elemento narrativo para públicos de todas as idades, principalmente na contemporaneidade onde os recursos tecnológicos fizeram a imagem alcançar uma proporção gigantesca em diferentes setores da sociedade.

Segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 330):

O preconceito comum de que os livros ilustrados são literatura para crianças muito novas aparentemente está baseado na noção laciana de linguagem

pré-verbal, imaginária, que é, se não dominante, certamente evidente nos livros ilustrados quando comparados aos romances. Ao que parece, os livros ilustrados, combinando com sucesso o imaginário e o simbólico, o icônico e o convencional, alcançaram algo que nenhuma outra forma literária conseguiu dominar.

Percebemos que o poder atrativo e comunicativo da imagem a torna um elemento narrativo forte, independente da palavra, sua riqueza poética proporciona diferentes leituras e interpretações tornando-a capaz de dialogar com diferentes públicos, desde o infantil até o público adulto.

O livro *A Porta do Meu Mundo* é direcionado principalmente a mulheres adolescentes, jovens e adultas, filhas de “mãe” narcisista, mas não se limita a esse público. Pois a narrativa permite que qualquer pessoa capaz de realizar uma leitura de imagens possa usufruir de seu conteúdo, as ilustrações e mesmo os elementos simbólicos proporcionam diferentes interpretações a partir das experiências e percepções de cada pessoa. Apesar de conter palavras, que representam falas, também é possível ler o livro apenas a partir das imagens, podendo proporcionar novas interpretações.

Em relação às filhas de “mãe” narcisista, o livro busca dialogar de forma leve sobre um tema complexo e doloroso. As imagens ilustradas podem favorecer uma leitura suave que conduz a uma reflexão profunda onde o estímulo visual e imaginativo objetiva auxiliar no processo introspectivo e na compreensão da própria realidade.

3.6 – Levantamento iconográfico

O levantamento iconográfico neste estudo tem como objetivo a análise de livros ilustrados, de diferentes artistas, que possam compor um referencial plástico para estudos de técnica, imagem, formato, interatividade, composição e soluções narrativas e visuais.

Para escolha dos artistas e respectivos trabalhos foram utilizados como critério a variabilidade de técnicas empregadas, os recursos criativos de interatividade e composição, a expressão poética e as escolhas narrativas e visuais. Realizamos uma primeira seleção ampla, onde chegamos a uma quantidade grande de artistas. A partir daí, após analisar o trabalho de todos os artistas escolhidos, selecionamos cinco ilustradores, dentre os artistas da primeira seleção, chegando aos seguintes nomes: Ana Pez, Catarina Sobral, Chiara Carrer, Chris Houghton e Suzy Lee. Embora tenhamos analisado variados trabalhos de cada um desses artistas dentro da pesquisa, destacamos um trabalho de cada um deles na figura 24.

Figura 24: Mosaico com ilustrações de Suzy Lee, Chris Haughton, Catarina Sobral, Chiara Carrer e Ana Pez¹¹.

3.7 – Capa e guardas

Uma porta é um convite a entrar ou a sair, a mudar de local, a conhecer o que tem dentro ou fora de onde estamos. A porta fechada, em geral, cria um suspense, desperta a curiosidade sobre o que está atrás dela e naturalmente surge a pergunta: “aonde vai dar essa porta?” ou, em outras palavras, “da onde é essa porta?”. Uma reação que vemos em filmes, livros e desenhos diante dessa pergunta é o ato de olhar pelo buraco da fechadura, esse ato é simbólico, é uma forma de enxergar pelo menos um fragmento do que está escondido atrás da porta. A capa do livro explora a curiosidade através da ênfase nesses dois elementos, onde a porta remete à cor da protagonista e a fechadura à silhueta de uma pessoa com o buraco da chave no peito e a maçaneta na cabeça para sugerir ao leitor abrir o coração e a mente.

¹¹ Fontes figura 24: <https://www.blogdaletrinhas.com.br/conteudos/visualizar/Cinco-olhares-para-a-obra-de-Suzy-Lee>
https://deusmelivro.com/wp-content/uploads/2019/09/chiu_inside.jpg
<http://catarinasobral.com/>
<https://blog.picturebookmakers.com/post/146250131771/chiara-carrer>
<https://deusmelivro.com/entrevistas/entrevista-ana-pezo-26-1-2016/>

Assim como a porta, o livro é um convite a uma mudança de lugar, a um olhar além, é uma provocação ao autoconhecimento. Poeticamente, ao abrir um livro e iniciar sua leitura é um ato de adentrar na história, em sua narrativa. Sob esse ponto de vista um livro se assemelha bastante a uma porta, pois ambos necessitam ser abertos para que se possa entrar, conhecer, ver o que tem dentro.

Muitos livros ilustrados trazem na capa uma cena do interior do livro, geralmente a mais dramática ou de um momento importante da história, ou então a imagem de um dos personagens da trama, em geral o protagonista, ou ainda a ilustração de algum elemento que aparece na história. Nossa escolha por uma porta, além de dialogar com a proposta poética da história e iniciar a narrativa na capa, gera uma expectativa no leitor. Não há na capa um personagem, um ambiente, uma cena... apenas uma porta, nada é revelado ali a não ser que é necessário entrar para conhecer. Outro ponto importante é que a porta, embora seja um elemento narrativo, não aparece em nenhum outro momento da história, apenas na primeira e na quarta capa. Há uma intencionalidade em sinalizar um abrir e um fechar, um entrar e um sair, o livro é como se fosse uma porta no meio do nada, ao atravessá-la você entra em um lugar que só existe dentro e não fora, a porta, ou nesse caso o livro, funciona como a fronteira entre os dois mundos, interior e exterior.

A fechadura também exerce um papel importante na capa, pois ela já inicia o livro colocando o leitor dentro da narrativa e, de maneira sutil, cria uma ligação com o espelho que é um elemento importante na história. A utilização do papel espelhado como recurso interativo do livro, se apresenta na capa como uma ligeira sugestão de resposta à pergunta “aonde vai dar essa porta?”. Ao olhar pelo buraco da fechadura e enxergar um pequeno fragmento de si, a curiosidade do leitor pode ser aguçada pela percepção de si próprio atrás da porta, dentro do livro.

Outro ponto importante é a cor da porta, que é o mesmo tom de rosa usado na pele da personagem que representa o “Eu” interior. Na capa, as palavras estampadas em amarelo não aparecem, pois são uma característica da nudez interior da personagem. A cor rosa é um elemento constante na história, aparecendo na grande maioria das páginas, e isso cria uma ligação da capa com o interior do livro, ao mesmo tempo em que gera um simbolismo poético de representação da personagem, ou seja, embora o livro seja um diálogo entre a personagem do mundo interior e a do mundo exterior, ambas são a mesma pessoa transitando entre os âmbitos de seu ser.

De acordo com Nikolajeva e Scott:

Se a capa de um romance infantil serve como decoração e no máximo pode contribuir para o primeiro impacto geral, a de um livro ilustrado muitas vezes é parte integrante da narrativa, principalmente quando sua ilustração não repete nenhuma das imagens internas do livro. Na verdade, a narrativa pode começar na capa, e passar da última página, chegando até a quarta capa (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 307).

Essa participação da capa na narrativa do livro ilustrado, destacada por Nikolajeva e Scott, extrapolando o caráter decorativo ou comercial, é proposta no livro *A Porta do Meu Mundo* onde a narrativa se inicia na primeira capa (figura 25) e segue até a quarta capa que possui uma relação direta com a primeira.

Assim como a primeira e a quarta capa, as folhas de guarda iniciais (figura 26) possuem uma relação direta com as finais (figura 27). Há um forte contraste entre elas onde as iniciais são totalmente pretas, opacas, gerando um suspense sombrio, um silêncio que revela a condição inicial da personagem na narrativa, e as finais são multicoloridas em tons vibrantes, repetindo uma cena do interior da narrativa que mostra o jardim, que representa o interior profundo da personagem, totalmente livre dos espinhos da escuridão, retratando a condição final da personagem na narrativa. Esse contraste revela a transformação pela qual a personagem passa e possui uma representação simbólica da verdade, ou seja, quando ela acreditava nas mentiras que ouviu sobre si ela estava na escuridão, e após enxergar a verdade e arrancar os frutos da mentira ela consegue se enxergar e usufruir da beleza da sua interioridade.

Figuras 25, 26 e 27: Capa e guardas do livro *A Porta do Meu Mundo*, de Léo Shun e Lorena Crist.

Nikolajeva e Scott afirmam que “na maioria dos livros ilustrados, as guardas iniciais e finais são idênticas. Entretanto, podem ser usadas para enfatizar as mudanças que ocorreram

ao longo do livro” (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 317). As autoras demonstram que as guardas podem ser utilizadas tanto como recurso decorativo quanto como recurso narrativo, ou seja, podem participar da história evidenciando ou simbolizando as transformações que ocorrem e/ou o desenvolvimento da narrativa.

Como a transformação é um dos temas que o livro busca explorar, tanto a transformação da visão sobre si a partir da introspecção e do autoconhecimento, quanto a transformação no emocional e no viver, optamos em utilizar a primeira e a última parte do interior do livro, as guardas, para evidenciá-la.

3.8 – Título e texto

O título *A Porta do Meu Mundo* foi criado por Lorena Crist, após o livro estar pronto. Compreendendo que o título de um livro quase sempre faz parte do primeiro contato do leitor com o livro, e que muitas vezes é o título que faz o leitor escolher ou rejeitar um livro, consideramos quem acreditamos ser o público principal da história, ou seja, as filhas de “mãe” narcisista. Como a história é direcionada principalmente, mas não apenas, a filhas de “mãe” narcisista, acreditamos que a Lorena, por ter tido essa vivência e ser uma estudiosa do assunto, seria a melhor pessoa para criar o título do livro. Além disso, a principal inspiração para fazer esse livro foi o seu processo de cura emocional. O objetivo era criar um título que fosse intuitivo, ou seja, que ela sentisse intuitivamente que era o título que o livro queria ter, e ao mesmo tempo dialogasse com o público dentro da proposta da obra.

A ilustração da capa serviu como referência, já que a capa é uma porta, e a perspectiva do título em primeira pessoa evoca o “eu”, ou nesse caso, o “meu”, o que é relacionado a mim, à personalidade. Ao responder a pergunta “da onde é essa porta?”, dizendo que é a *Porta do Meu Mundo*, o título conduz a outra pergunta, “mundo de quem?”, e isso provavelmente causará uma primeira impressão de que o livro fala sobre o mundo dos autores, porém, ao mesmo tempo, ao ler o título, o leitor já internaliza a afirmação de que aquela é a porta do seu mundo, ou seja, o título sugere uma afirmação de apropriação daquela porta, daquele livro, por parte do leitor. Essa ambiguidade proposta faz referência ao intuito do livro que é expressar a vivência da autora em seu mundo interior ao mesmo tempo em que é ser um convite para o leitor entrar em seu próprio mundo. Em linhas gerais, é a porta do mundo de uma filha de “mãe” narcisista, ou seja, que possibilita ao leitor compreender um pouco do mundo dessa filha e a jornada rumo à cura emocional. Mas também é a porta que provoca o leitor a entrar em seu próprio mundo, ainda que ele não seja filho de uma “mãe” narcisista.

Segundo Nikolajeva e Scott (2011, p. 312), “os títulos de livros ilustrados são uma parte muito importante da interação texto-imagem e contribuem para todos os tipos de interação que observamos dentro dos próprios livros”.

As autoras destacam a importância da relação do título com a imagem da capa e a relação contributiva dele para as interações com a história. Ao longo da narrativa o leitor pode se perguntar algumas vezes “que mundo é esse?” e a lembrança do título o fará responder para si “é o meu mundo”.

Ao colocar o título com uma letra manuscrita (a letra da própria autora) que também é utilizada nos textos dentro do livro, propomos a humanização e criamos uma conexão visual com o texto da história.

Como se trata de um livro ilustrado (ou livro de imagem) há muito pouco texto na narrativa, os textos neste livro não são uma narração da história e sim falas de uma personagem. Todo o texto do livro é escrito manualmente pela autora com sua própria letra, muitas escolhas que fizemos para essa história possuíram um caráter afetivo e simbólico e essa é uma delas. A caligrafia de uma filha de “mãe” narcisista para verbalizar a fala da personagem que representa essas filhas, e, além disso, como dito anteriormente, junto com outras escolhas, essa é uma tentativa de humanizar ainda mais a obra.

3.9 – Personagens, ambientes e demais elementos narrativos

As personagens, os ambientes e os elementos narrativos foram criados pensando em uma proposta subjetiva, são representações simbólicas de múltiplos sentidos, passíveis de diferentes interpretações.

Os materiais utilizados nas ilustrações têm como objetivo trabalhar a materialidade e a humanidade através de técnicas manuais. Cada elemento da narrativa foi tratado com singularidade, o que nos permitiu explorar uma diversidade de materiais e técnicas na busca de imprimir uma personalidade própria a cada elemento. As técnicas e materiais utilizados funcionam como soluções plásticas sendo empregados com multiplicidade, sem atrapalhar a coerência e a harmonia da narrativa, favorecendo o desenvolvimento da história e a pluralidade de sentidos de cada elemento.

De acordo com Linden (2011, p. 37):

Recorrer a técnicas mistas revela-se de suma importância, em particular na virada do século XXI. A partir de então várias imagens apresentam uma combinação de pintura, desenho e colagem. Trata-se de um fenômeno recente, que constitui uma das técnicas contemporâneas mais utilizadas.

A autora esclarece que a liberdade do artista na experimentação e mistura de diferentes materiais e técnicas é um dos marcos da contemporaneidade que enriquece a obra e proporciona soluções variadas e criativas, mostrando que a utilização de recursos mistos na ilustração de livros se torna fundamental na atualidade.

A protagonista da história é uma representação do “Eu” interior, uma menina nua, que surge como elemento constante na história. Ela foi construída em papel liso, de gramatura 180, pintado com tinta spray fosca, lápis pastel oleoso e lápis de cor e foi aplicada na página utilizando a técnica de colagem. Devido ao caráter afetivo e pessoal desse livro, optamos por utilizar como referência para essa protagonista uma personagem de um quadro que pintei em 2016 intitulado Recomeço (figura 28). A obra faz parte de um momento marcante em nossa vida e possui uma representação simbólica que dialoga com o tema do livro, afinal o processo de cura emocional de uma filha de “mãe” narcisista, de alguma forma, pode ser visto como um ato de recomeçar.

Figura 28: Obra Recomeço, de Léo Shun, spray sobre canvas.

A cor ocupa um lugar de destaque na personagem a partir de tons quentes e vibrantes, rosa, amarelo, laranja e verde, esse último utilizado sutilmente em seus olhos, que expressam

sua essência gerando contraste com os fundos neutros e harmonia com o ambiente que representa o interior profundo da personagem através de um jardim construído com as mesmas cores dela. Essa utilização da cor situa a personagem em sua essência, demonstrando a sua natureza além da situação em que ela se encontra ou da emoção que ela expressa, ou seja, ainda que ela esteja triste ou com raiva, por exemplo, sua natureza é quente, alegre, vibrante. Essa natureza é quem ela é de fato e essa é uma mensagem filosófica que a história busca comunicar, que todo ser humano, essencialmente, tem felicidade, amor, alegria, dentre outras boas virtudes, dentro de si, precisando apenas se conhecer, se encontrar verdadeiramente com o seu “Eu” interior. Independente da situação ou emoção que uma pessoa esteja vivendo, as virtudes humanas permanecem dentro de seu ser e muitas vezes não são conhecidas ou acessadas devido às crenças exteriores, como as culturais ou sociais, por exemplo, que propõem padrões ilusórios e cultivam mentiras que impedem a pessoa de se conhecer de fato, fazendo com que ela ao invés de buscar o autoconhecimento, busque construir em si uma imagem padronizada por valores e conceitos impostos por sistemas exteriores. Essa é uma das mensagens incutidas sutilmente na história através das cores da personagem.

Segundo o professor e ilustrador Rui de Oliveira (2008, p. 50-52):

A cor é um dos elementos constitutivos da imagem narrativa que possui o maior poder emotivo e evocativo [...] Os significados e a utilização da cor na ilustração seguem primordialmente o gosto e a personalidade do artista, mas isso não elimina um dos fundamentos da cor na ilustração: a função narrativa e descritiva.

Oliveira deixa claro que a função narrativa da cor é essencial para a ilustração, destacando seu poder emotivo e evocativo, esta pode carregar em si sentidos próprios do artista sem perder sua essência descritiva e narrativa, ou seja, o aspecto plástico e comunicativo da cor, mais do que acompanhar o gosto do artista, deve ser empregado se mantendo submetido ao contexto narrativo que se pretende.

Assim como a cor, a linha também tem seu destaque na personagem, exibindo traços ritmados bem marcados. A linha mais grossa, na cor preta, impõe sua presença e imprime personalidade, gerando um contraste forte e um peso na visualidade do desenho. Rui de Oliveira (2008, p. 123) afirma que “a linha não é um simples contorno”, o que nos conduz à compreensão da linha enquanto um elemento de grande importância na narrativa visual.

A utilização da tipografia enquanto recurso imagético também se faz presente ao estampar a pele da personagem com palavras que remetem ao seu sentimento. Embora, na

ilustração, se utilize como recurso principal a expressão facial da personagem para exprimir o seu sentimento, optamos por fortalecer esse recurso com a palavra aplicada enquanto imagem. Ao atentar para a personagem como uma representação da interioridade, exploramos a nudez de forma que os seus sentimentos fiquem aparentes e sejam notórios, independente da sua expressão facial, ou seja, uma nudez da alma onde os sentimentos estão sempre descobertos, sempre passíveis de serem lidos, percebidos por quem acessa a própria interioridade.

Nikolajeva e Scott consideram que “a descrição psicológica, embora possa ser sugerida em imagens, necessita das sutilezas das palavras para captar emoção e motivação complexas” (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 113). Essa participação das palavras em interação com a imagem favorece a sensação visual da narrativa em seu aspecto psicológico, proporcionando ao leitor uma percepção mais ampla de um personagem, uma cena ou determinadas situações apresentadas na história. Todos esses elementos envolvidos na construção da personagem (figuras 29 e 30) foram pensados enquanto recursos visuais e poéticos de diálogo, capazes de propor diferentes sentidos simbólicos e metafóricos.

Figuras 29 e 30: Imagem da protagonista e um recorte ampliado de seu rosto.

Outra personagem muito importante na história é a representação da filha de “mãe” narcisista. Ela não aparece enquanto imagem, mas se faz presente através do texto que remete à sua fala. Assim como no mundo exterior não vemos nosso “Eu” interior, apenas o percebemos através de pensamentos e sentimentos, na história, que é ambientada na interioridade, não vemos a personagem (filha de “mãe” narcisista) que se encontra no mundo exterior, apenas a percebemos, neste caso através de sua fala. Além de participar da história, essa personagem funciona como recurso interativo, é com ela que o “Eu” interior dialoga e diferentes momentos da história sugerem que ela está diante do livro, ou seja, no lugar de quem está lendo. Optamos por não nomear essas personagens, a representação do “Eu” interior e a representação da filha de “mãe” narcisista, para que elas funcionem apenas como representações e sejam universalizadas permitindo que a leitora troque de lugar com elas.

Ao descreverem os personagens do livro sueco “O bebê selvagem”, de Den Vilda Bebin, Nikolajeva e Scott (2011, p. 117) destacam que “o uso dos termos de parentesco, “bebê” e “mãe” em lugar de lhes dar nomes, sublinha a importância da relação além de tornar os personagens mais universais”. Essa estratégia permite que qualquer pessoa assuma os personagens para si, absorvendo-os e os relacionando à sua própria vivência.

Uma personagem que entra como vilã da história, aparecendo de forma transitória, no início e no final, é a escuridão, a qual se pode atribuir diferentes sentidos e significados. Construimos essa personagem com papel preto opaco, optando em não dar uma forma predefinida, mas posiciona-la fazendo a ocupação de todo o espaço de fundo e trabalhar apenas uma expressão facial extremamente simplificada na cor verde utilizando a mesma técnica empregada no espelho sujo, outro elemento narrativo sobre o qual falaremos adiante, com a intenção de criar uma conexão entre a escuridão e a sujeira enganadora do espelho.

A história se divide em dois ambientes: um representa o interior do ser, onde se encontra a escuridão, e o outro é uma camada mais profunda da interioridade, onde há o jardim colorido. Nesse primeiro ambiente não há um cenário ou paisagem, o fundo é inicialmente todo ocupado pela escuridão e fica todo branco ao final, e no segundo ambiente escolhemos representar a interioridade mais profunda através de um jardim multicolorido, feito com tinta aquarela e lápis de cor onde a escolha por essa técnica se deu pela suavidade e delicadeza que ela exprime contribuindo para a atmosfera do ambiente, trabalhado em tons de verde, laranja, amarelo e rosa, as mesmas cores da protagonista, sobre o fundo branco. O uso da cor marca a relação entre o que acontece nos dois ambientes, sendo utilizada como recurso a partir da influência simbólica e psicológica que ela exerce sobre a percepção do leitor. A cor também funciona como um recurso conectivo, de ligação, nas páginas em que palavras,

enquanto imagem, e espinhos em preto aparecem no interior profundo como consequência do que ocorre no primeiro ambiente.

Nikolajeva e Scott (2011, p. 143), ao descreverem a influência do cenário no livro *The Tunnel*, de Anthony Browne, explicam:

Mas é o cenário em si [...] que revela as sensações da menina: seu medo é comunicado ao leitor pela descrição do túnel, que era “escuro e úmido, lamacento e assustador”. Esse uso do ambiente para fazer coro às emoções é reforçado pela participação do leitor na experiência com a imagem.

Na descrição das autoras, o cenário funciona como um recurso que fortalece a narrativa ao expressar o estado emocional da personagem. Essa forma de utilização do ambiente foi aplicada no livro *A Porta do Meu Mundo*, onde o clima de cada momento é trabalhado através da cor e vibratibilidade de cada ambiente.

Como falado anteriormente, o espelho é um elemento central na história que surge sob dois aspectos: sujo e limpo. Ele funciona de forma poética e filosófica ao explorar a figura do espelho com um simbolismo metafórico relativo ao autoconhecimento, ao mesmo tempo ele cumpre o papel de recurso interativo colocando a imagem do leitor dentro da história.

O espelho sujo (figuras 31 e 32), feito com a técnica da aerografia e tinta acrílica preta aguada em diferentes proporções, traz a imagem fantasmagórica da personagem, uma aparência ilusória que impede que ela se enxergue como ela realmente é e faz com que ela se veja sob um ponto de vista feio, fraco, abatido. A sujeira neutraliza o espelho escondendo suas inúmeras funcionalidades e o utiliza como suporte para iludir a personagem a respeito de si impedindo-a de se descobrir e acessar seu interior profundo.

Figuras 31 e 32: Imagens do espelho sujo com a aparência ilusória da protagonista.

E o espelho limpo reflete a imagem do leitor, estampando sua aparência, ainda que de forma turva, nas páginas do livro.

O espelho limpo foi uma imagem alcançada a partir de diferentes experimentações, foi pensado inicialmente a partir do insulfilm espelhado, um material que proporcionou um resultado interessante, mas que elevaria demasiadamente os custos de produção, após essa primeira experiência pensamos no papel alumínio, porém esse não gerou o resultado esperado, posteriormente trabalhamos com o papel espelhado (laminado), material que se mostrou eficaz enquanto solução e ampliou a nossa intenção narrativa, pois inicialmente queríamos que o espelho se mostrasse nítido desde o início e ao ver que o papel espelhado criava um reflexo difuso, julgamos interessante deixar esse reflexo difuso e criar um reflexo mais nítido apenas em uma página de destaque (página 33), onde o espelho limpo ocupa a totalidade da página, na qual utilizamos a ideia do insulfilm espelhado, pois trabalhar-lo em uma única página não elevaria o custo de maneira a inviabilizar o projeto. Ao trabalhar dessa forma, a narrativa se potencializa fazendo com que a inserção do leitor na história ganhe um ápice nesta página onde o espelho se mostra ainda mais nítido. Outra observação interessante foi que o papel espelhado vai gerando mais nitidez no reflexo conforme a pessoa vai se aproximando dele (figura 33), ou seja, quanto mais próximo o leitor chega seu rosto da página, mais nitidamente ele se vê, esse movimento de aproximação é, literalmente, o mesmo movimento que seria feito se o leitor desejasse entrar fisicamente dentro do livro. Quanto mais perto alguém chega de si, mais nitidamente consegue se enxergar.

Figura 33: Mosaico com sequência de imagens demonstrando o efeito do papel espelhado (laminado), utilizado para fazer o espelho limpo do livro, conforme a aproximação da leitora.

Essa utilização do espelho como recurso interativo provoca o leitor a assumir um papel na história envolvendo-o no contexto imagético, colocando-o dentro daquele diálogo, daquela realidade narrativa. Essa interatividade causada pelo espelho, assim como o olhar da

protagonista que em diferentes momentos se volta para o leitor, cria uma quebra da quarta parede proporcionando a imersão do leitor e tirando-o de uma posição passiva diante das imagens.

A expressão “quarta parede” surgiu no teatro para criar uma separação do público com o mundo ficcional exposto no palco, a intenção era criar uma parede imaginária de modo que a história encenada se desenvolvesse como se estivesse num outro âmbito, ignorando a presença da plateia.

Segundo o crítico e pesquisador de cinema Ismail Xavier (2003, p. 17), “a ‘quarta parede’ significa uma cena autobastante, absorvida em si mesma, contida em seu próprio mundo, ignorando o olhar externo a ela dirigido, evitando qualquer sinal de interesse pelo espectador, pois os atores estão ‘em outro mundo’”.

Xavier (2003) explica que a quarta parede separa o espectador da história, sendo assim, quebrar a quarta parede seria justamente o oposto, romper essa separação conectando a história com o espectador, criando uma relação direta dos personagens e/ou da história com o público. Esse recurso de quebra da quarta parede é utilizado em diferentes segmentos artísticos, no teatro, no cinema, nas artes visuais, dentre outros, buscando inserir o público na narrativa, considerando o público enquanto alguém que está ali, presente, gerando a imersão do espectador no âmbito da história. Dentre as diferentes formas de criar essa quebra, uma das mais utilizadas é através de personagens se dirigindo ao público, seja através de falas ou de olhares, para dessa forma fazer o público se sentir imerso na história. No livro *A Porta do Meu Mundo* a quebra da quarta parede foi trabalhada de duas formas, uma através da personagem que em diferentes momentos dirige seu olhar e sua expressão para o leitor, indo até ele, e outra através do espelho limpo que reflete a imagem do leitor, trazendo ele para dentro da história.

A lágrima é um elemento que se relaciona com o espelho, sendo aplicada sob a forma de uma gota sobre a superfície. Em sua relação com o espelho ela amplia sua funcionalidade e significados na história, transformando-o, ora em uma tela onde a personagem desenha, ora em um portal que a personagem atravessa para acessar sua interioridade mais profunda. A lágrima, de forma sutil, propõe uma diversidade de sentidos simbólicos e metafóricos que potencializam sua capacidade de diálogo com o leitor, principalmente pelas diferentes funções que exerce na história, e por sua transformação em um coração pulsante multicolorido após a protagonista arrancar os espinhos do seu jardim interior. Uma lágrima, por si só, já é um símbolo de intensidade, é o fruto do choro que se manifesta pela intensa tristeza ou alegria, ao assumir diferentes funções na história, limpando a sujeira, fazendo a protagonista se enxergar,

servindo para a protagonista se expressar artisticamente através do desenho e abrindo o portal para a interioridade, ela se revela um potente instrumento poético na narrativa.

O coração também é um elemento narrativo ambíguo na história, o símbolo universal do amor surge em dois momentos da narrativa expressando sentidos opostos. Primeiro como a metamorfose da lágrima, coroando o processo de cura interior da personagem, ou seja, a lágrima se transforma em um coração pulsante, vibrante, alegre, após ela entrar nas profundezas do seu interior e vencer os conflitos com os quais se depara, segundo como uma tática enganadora, maléfica, da vilã para destruir a protagonista.

Esses sentidos contrapostos são uma expressão ilustrativa de relação essência e aparência, verdade e mentira. Em um coração foi utilizado do ritmo das linhas e da cor, através da alternância, para gerar a sensação de movimento, de vida, onde a repetição da forma que vai se expandindo através de linhas em cores quentes e vibrantes sugere o movimento que propõe o coração como elemento vivo. A materialidade reforça essa proposta, pois a textura rugosa do giz pastel oleoso em um traço livre gera uma imagem orgânica que remete a sensação de humanidade. No outro coração, que é oferecido pela escuridão disfarçada, utilizamos uma pintura lisa e opaca, na cor vermelha, feita com tinta spray sobre papel liso, um traço de contorno preto, feito com nanquim, e um efeito de brilho marcado feito com caneta em gel branca. Nesse coração há uma sugestão de artificialidade, algo falso, pois esse é o seu papel na trama, ele é um coração bonito que possui veneno em seu interior, é superficial, um falso amor, uma ilusão, uma isca, que combina perfeitamente com as atitudes e a personalidade de um narcisista.

Outro elemento narrativo são as palavras espinhosas que surgem na história enquanto imagem. Esse elemento foi feito com o mesmo papel preto opaco com que foi feita a escuridão, e aplicado através da colagem com a materialidade aparente. A utilização do mesmo material da escuridão, na mesma cor, cria uma ligação entre ambos que marca a sua relação, ou seja, um é consequência do outro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado do trabalho nós criamos um livro ilustrado, com 40 páginas, seguindo todo o processo descrito na metodologia (capítulo 3), baseado nos estudos teóricos e práticos realizados ao longo dessa pesquisa.

Na página 4 (figura 34), o livro apresenta a protagonista. Ela está no escuro diante de um espelho que reflete a sua imagem distorcida, fantasmagórica, e na escuridão há uma expressão com um sorriso maléfico.

Figura 34: Ilustrações da página 4 do livro *A Porta do Meu Mundo*, de Léo Shun e Lorena Crist.

Podemos perceber nesta página o sofrimento da personagem em uma postura de conformação diante da realidade que lhe é imposta, onde se faz notório o sentimento de impotência, humilhação e inferioridade, a baixa autoestima, a insegurança, dentre outras sensações, que Engelke (2017) e Cukier (2015) pontuam ao analisar as consequências emocionais na vítima do narcisismo. Também notamos a distorção da realidade e da percepção sobre si, ou seja, a perda do senso de identidade que faz com que a vítima do

narcisismo não consiga se enxergar e por isso perceba em si apenas a projeção que o narcisista faz, as mentiras que lhe são impressas e depreciam sua aparência e suas capacidades. Essa perda do senso de identidade também fica evidente nas páginas 12 e 13 (figura 35), onde a ilustração promove um forte contraste destacando a diferença gritante entre quem a personagem é e como ela se enxerga.

Figura 35: Ilustrações das páginas 12 e 13 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist.

As páginas 16 e 17 (figura 36) fazem a transição de âmbitos, em uma representação do percurso introspectivo. Embora a história já aconteça no âmbito interior e o que marca a ação de entrada é o próprio ato de abrir o livro, essa página dupla sinaliza que no âmbito interior há camadas de profundidade emocional, ou seja, há uma amplitude a ser conhecida e explorada. Esse momento da história dialoga com o primeiro dos cinco princípios de Salovey e Mayer (1989-90) para a inteligência emocional, a autoconsciência que Goleman (1995) expõe como a base da inteligência emocional.

Figura 36: Ilustrações das páginas 16 e 17 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist.

Outro ponto importante da história acontece nas páginas 14 e 15 onde a arte surge, através do desenho, primeiro como ferramenta de expressão da personagem e depois como fomento à introspecção, onde o ato de desenhar e a contemplação do desenho a impulsionam à escolha introspectiva revelada na página seguinte.

Figura 37: Ilustrações das páginas 14 e 15 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist.

Todo o aspecto visual do livro trabalha o processo de cura da vítima do narcisismo que na verdade é uma transformação, uma mudança emocional que ocorre gradativamente à medida que ela ressignifica sua visão de si. Dessa forma, as cores trabalhadas ao longo da narrativa, desde as guardas iniciais até as guardas finais, evoluem conforme o andamento do processo, sendo as guardas, ao demonstrarem uma forte oposição uma à outra, a representação simbólica visual dessa transformação. A narrativa vai de angustiantes tons de cinzas e preto, com manchas que remetem à sujeira, aos vibrantes tons de verde, laranja, amarelo e rosa, paleta de cor da própria personagem, feitos em manchas livres e translúcidas de aquarela, que expressam uma atmosfera emocional mais viva. A transformação pela qual a vítima do narcisismo passa pode ser encarada como um processo de transição que vai da morte à vida, pois ao se conhecer e se libertar das prisões emocionais a que foi sujeitada ela começa a viver a própria vida à luz de quem é e não mais sob a sombra do narcisista. Essa narrativa propõe o processo de cura emocional, mas não limita o leitor de criar sentidos próprios para a história. Até mesmo a referência ao narcisismo “materno” só aparece na capa do livro, pois na parte interna só utilizamos a expressão narcisista. Optamos por essa escolha por dois motivos: primeiro, queríamos um livro em que as filhas de “mãe” narcisista se sentissem representadas, notadas, validadas em seu sofrimento, ou seja, que entendessem que o seu sofrimento, muitas vezes invalidado ou ignorado pelas pessoas, estava sendo compreendido como algo

verdadeiro, por isso colocamos o subtítulo Vencendo o narcisismo “materno”. Segundo, entendemos que o processo narrado se identifica com diversos tipos de fragilidades emocionais e por isso conduzimos a narrativa de modo que não apenas as filhas de “mãe” narcisista se identificassem e sim que fosse uma história capaz de abranger diferentes públicos. Os elementos que compõem a história são simbólicos e passíveis de diferentes interpretações, tanto em uma perspectiva cultural quanto poética ou até mesmo literal. Desde a caracterização dos personagens até a ambientação, os elementos secundários e até mesmo cada técnica empregada, tudo foi pensado para ser passível de diferentes interpretações.

Conforme o pensamento do ilustrador Rui de Oliveira (2008) e das autoras Nikolajeva e Scott (2011), esse trabalho de ambientação e uso da cor participa da relação afetiva do leitor com a história gerando a dramaticidade e influenciando na reação emocional do leitor. Da mesma forma a caracterização dos personagens na história, tanto nas características plásticas quanto psicológicas e filosóficas, evoca sentimentos que propõem a identificação com o leitor. Os elementos da narrativa se conectam, seja pela cor, pela técnica empregada ou pela forma, uns com os outros produzindo uma narrativa progressiva e dinâmica.

Nas variadas técnicas utilizadas é possível notar a influência das referências visuais investigadas ao longo do processo de estudo, como os livros *Sombra*, onde é utilizado o aerógrafo, e *Espelho*, onde o vazio compõe a ambientação, ambos de Suzy Lee (figura 38).

Figura 38: Mosaico com ilustrações do livro *A Porta do Meu Mundo*, de Léo Shun e Lorena Crist, e dos livros *Sombra* e *Espelho*, de Suzy Lee.

Também observamos essa influência ao perceber que a interatividade com o leitor, que conseguimos através da proposta narrativa e dos materiais utilizados, se comunica com a

proposta do livro *O Meu Irmão Invisível*, de Ana Pez (figura 39), onde a ilustradora cria uma interatividade diferenciada da história com o leitor, e há ainda em nosso livro os recortes e a colagem inspirados pelos trabalhos de Chiara Carrer (figura 40).

Figura 39: Efeitos interativos do livro *A Porta do Meu Mundo* de Léo Shun e Lorena Crist, e do livro *O Meu Irmão Invisível*, de Ana Pez¹².

Figura 40: Página do livro *A Porta do Meu Mundo*, de Léo Shun e Lorena Crist, e página do livro *Um Dia*, de Chiara Carrer¹³.

Um recurso que utilizamos em algumas páginas foi o que Nikolajeva e Scott (2011) chamaram de “sucessão simultânea”, onde trabalhamos a sequencialidade para gerar uma

¹² Fonte da imagem do livro de Ana Pez na figura 39: <https://hipopomatosnalua.blogspot.com/2015/11/o-meu-irmao-invisivel.html>

¹³ Fonte da imagem do livro de Chiara Carrer na figura 40: <https://blog.picturebookmakers.com/post/146250131771/chiara-carrer>

ação contínua. Esse recurso aparece na página 24 (figura 41) e nas páginas 14 e 15, 27, 35 e 38, e como Linden (2011) explica, ele propõe um desenvolvimento temporal. Também fizemos uso de páginas duplas e trabalhamos uma diagramação dinâmica e ritmada, com a inserção de cortes diagonais, alternância de planos e rupturas bruscas.

Figura 41: Ilustrações da página 24 do livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist.

O enredo da história se divide em três momentos, o primeiro na escuridão, o segundo no jardim e o terceiro a partir do momento em que a personagem retorna do jardim. Essa estrutura foi inspirada nos três atos apresentados por Vogler, que utilizamos como referência nos permitindo a liberdade criativa. No primeiro momento da história a personagem vive o que Vogler chama de “preparação”, no segundo ela entra na “jornada” e por fim faz o “retorno”.

A proposta de quebrar a quarta parede criando uma conexão direta com o leitor, o convida a assumir um papel na história, a conectar o seu mundo com o mundo apresentado no livro. Esse recurso cria uma ligação do leitor com a história, rompendo qualquer separação, conforme compreendemos no raciocínio de Xavier (2003). O emprego de um recurso teatral e

cinematográfico como esse em um livro ilustrado amplia as possibilidades da narrativa e põe diferentes expressões artísticas em diálogo. Como proposta de humanização, e também como toque sentimental e pessoal dos autores, optamos por fazer todos os textos, tanto da capa (figura 42) quanto das páginas (figura 43), de forma manuscrita, com a letra da autora, que é a principal responsável pelo nascimento desse livro que antes de tudo foi gerado em sua própria história.

Figuras 42 e 43: Recorte da capa e de uma das páginas do Livro A Porta do Meu Mundo, de Léo Shun e Lorena Crist.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa surgiu da experiência pessoal do autor, muitos anos antes de sua vivência acadêmica, ao analisar a arte sob aspectos psicológicos enquanto organismo vivo e potente na relação introspectiva do ser humano, aplicando-a a seus próprios processos emocionais. O estudo se desenvolveu ainda mais profundamente ao acompanhar, por quase 20 anos, o processo de cura emocional de sua esposa em relação às violências sofridas pelo narcisismo “materno”, percebendo como a arte, tanto no fazer quanto na fruição artística, foi fundamental nesse processo. Toda essa bagagem experiencial ganhou ainda mais profundidade com a oportunidade de realizar esse trabalho, questionando a hipótese a partir de uma análise detalhada de escritos de diferentes pensadores.

Nesse trabalho de caráter teórico-prático pretendemos compreender a relação da arte, através do livro ilustrado, com a introspecção no processo de cura emocional de filhas de “mãe” narcisista, para a elaboração de um livro ilustrado abordando a temática proposta em uma perspectiva que evidencie o processo de cura fomentando o diálogo introspectivo e propondo a discussão sobre as consequências psicológicas em vítimas do abuso narcisista, a partir do estudo de materiais produzidos por teóricos de diferentes áreas que se relacionam com o tema, como arte, psicologia e filosofia, buscando confirmar a hipótese levantada sobre a capacidade do livro ilustrado em dialogar com vítimas de abuso narcisista funcionando como ferramenta auxiliar no processo de cura emocional.

A pesquisa inicial se propôs a investigar o narcisismo “materno” analisando o transtorno da personalidade narcisista, o comportamento da “mãe” narcisista em relação à filha, as consequências da violência narcisista na vida da filha, o processo de cura emocional e as bases desse processo. Nessa pesquisa percebemos que a violência narcisista gera consequências interiores e exteriores que atingem todas as áreas da vida da filha. No âmbito emocional, o abuso gera na filha uma profunda carência afetiva, um sentimento de inferioridade, culpa, incompetência e inadequação que desencadeiam autossabotagem, pânico, ansiedade, alerta constante, medo e aversão a erros, conformismo e insatisfação. Essa condição emocional impede o desenvolvimento pessoal da filha e a construção do senso de identidade, fazendo com que ela se enxergue sob a projeção da “mãe” que imprime nela uma posição dependente e responsável por suprir sua carência narcísica. Isso reverbera na vida social onde a filha encontra dificuldades para se relacionar com as pessoas e para se desenvolver profissionalmente.

Ao analisar essas consequências e os possíveis tratamentos propostos por profissionais da psicologia, constatamos que a recuperação do senso de identidade e da autoestima é a base do processo de cura emocional e que o principal caminho para essa recuperação é a introspecção. Visto que através da introspecção é possível trabalhar o autoconhecimento ressignificando a visão deturpada que lhe foi estabelecida e desconstruindo projeções impostas.

O conhecimento adquirido nessa etapa da pesquisa nos permitiu formular uma síntese do processo de cura emocional que foi utilizada na construção do roteiro do livro ilustrado que foi gerado posteriormente.

Na etapa seguinte pesquisamos sobre o caráter libertador da arte e o seu potencial de condução ao diálogo introspectivo, investigando a arte sob uma perspectiva psicológica e filosófica com o intuito de compreender as relações subjetivas que ela proporciona, e realizamos uma análise detalhada do livro ilustrado enquanto obra de arte, nos aprofundando em seu potencial dialógico e narrativo, alcance de público (diversidade de pessoas alcançadas) e estrutura. Os teóricos estudados nessa fase reforçaram o pensamento proposto em relação ao potencial da arte, através do livro ilustrado, para provocar a introspecção propondo caminhos reflexivos e questionadores.

A construção do livro ilustrado *A Porta do Meu Mundo* utilizou como referência imagética trabalhos das artistas Ana Pez, Catarina Sobral, Chiara Carrer e Suzy Lee e do artista Chris Haughton, e como estudo de composição os trabalhos que realizamos nas aulas de Ilustração II e Projeto Artístico, ministradas pelo professor Alexandre Guedes, onde produzimos um livro ilustrado e iniciamos a produção do livro *A Porta do Meu Mundo*. Nessa etapa trabalhamos com foco na imagem e no sentimento, ou seja, não seguimos um roteiro escrito e sim elaboramos uma narrativa visual que expressasse o percurso emocional da história (tendo por base o processo de cura da filha de “mãe” narcisista observado no estudo inicial) através de elementos carregados de simbolismo e com multiplicidade de sentidos. Utilizando para esse fim uma diversidade de técnicas e materiais selecionados a partir de experimentações que possibilitaram uma ampla investigação plástica.

Essa trajetória nos possibilitou atingir os objetivos específicos do projeto ao compreender as consequências do abuso narcisista “materno” e os pontos principais do processo de cura emocional da filha de “mãe” narcisista, onde verificamos que a introspecção é o meio principal para a recuperação do senso de identidade e da autoestima que são o fundamento desse processo de cura, e ao explorar profundamente o caráter libertador da arte e o potencial do livro ilustrado para dialogar de forma afável e atrativa sobre temas dolorosos,

onde verificamos, através de importantes teóricos, a capacidade do livro ilustrado de promover a introspecção e o processo de criação e desenvolvimento de um livro ilustrado. Os estudos realizados culminaram no presente projeto de conclusão de curso e no livro A Porta do Meu Mundo que constitui o objetivo geral desse projeto.

Com isso, a hipótese do trabalho de que um livro ilustrado é capaz de dialogar com vítimas de abuso narcisista auxiliando no processo de cura emocional se confirma no campo teórico com base no estudo realizado a partir dos pensadores das diferentes áreas que permeiam o tema. Por enquanto, até que o livro A Porta do Meu Mundo seja colocado em contato com um número significativo de filhas de “mãe” narcisista e seja analisada a participação deste no processo de cura das mesmas, não é possível afirmar que essa pretensão será alcançada no campo prático. Porém o embasamento teórico alcançado nesse estudo nos motiva e impulsiona para concretizar o sonho de produzir e disponibilizar o livro A Porta do Meu Mundo, proporcionando o contato do livro com um número maior de vítimas do narcisismo “materno” e iniciando um estudo de campo que pode ser a próxima etapa dessa pesquisa.

Por fim, que esse trabalho evidencie o narcisismo “materno” fomentando a discussão sobre esse tema com a importância que lhe cabe. Que amplie os conhecimentos relacionados à recuperação emocional das vítimas do abuso narcisista e aos processos de criação artística e concepção de livros ilustrados, incentivando o desenvolvimento de novas pesquisas que abranjam e relacionem essas áreas e a geração de obras de arte que proponham a discussão sobre essa temática.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5** 5.ed. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento... et. al. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BARTHES, Roland. **A Aventura Semiológica**. Tradução: Mario Laranjeira. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

BEHARY, Wendy T.; DAVIS, Denise D. **Transtorno da Personalidade Narcisista**. In: Terapia Cognitiva dos Transtornos da Personalidade. BECK, Aaron T.; DAVIS, Denise D.; FREEMAN, Arthur. tradução: Daniel Bueno 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

BROWN, Nina W. **Children of the Self-Absorbed**. 2. ed. Tradução do autor. Okland: New Harbinger Publications, 2001.

CAMARGO, Luís. **Ilustração do livro infantil**. Belo Horizonte: Lê, 1995.

CUKIER, Rosa. **Sobrevivência Emocional: As Dores da Infância Revividas no Drama Adulto** 6. ed. São Paulo: Ágora, 2015.

ENGELKE, Michele. **Filhas de Mães Narcisistas Conhecimento Cura**. Edição Digital, 2017.

ENGELKE, Michele. **Prisioneiras do Espelho**. Edição Digital, 2016.

ERIKSON, Erik H. **Identidade Juventude e Crise**. 2.ed. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.

FORWARD, Susan; GLYNN, Donna Frazier. **Mothers Who Can't Love: A Healing Guide for Daughters**. Tradução do autor. Nova York: Harper Collins, 2013.

FRANCASTEL, Pierre. **Imagem, Visão e Imaginação**. Lisboa: Edições 70, 1983.

FREUD, Sigmund. **Obras Completas Volume 12: Introdução ao Narcisismo, Ensaio de Metapsicologia e Outros Textos (1914-1916)**. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

GOLEMAN, Daniel. **Inteligência Emocional**. Tradução: Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

GUEDES, Alexandre Linhares. **Estudo Sobre a Concepção de um Livro de Imagem: A Menina, o Riacho e o Príncipe**. 2019. Tese (Doutorado) - Doutorado em Belas-Artes Especialidade de Desenho, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019.

GUIMARÃES, Luiz Moreno; ENDO, Paulo Cesar. **A Origem da Palavra Narcisismo**. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, vol. 17, núm. 3. São Paulo: Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, 2014.

HEIDEGGER, Martin. **A Origem da Obra de Arte**. Tradução: Maria da Conceição Costa. Lisboa: Edições 70, 2007.

JUNG, Carl Gustav. **Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo**. Tradução: Maria Luíza Appy; Dora Mariana R. Ferreira da Silva. Petrópolis: Vozes, 2000.

LACAN, Jacques. **Outros escritos**. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

LINDEN, Sophie Van der. **Para Ler o Livro Ilustrado**. Tradução: Dorothée de Bruchard. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

MASLOW, Abraham H. **Introdução à Psicologia do Ser**. Tradução de Álvaro Cabral. 2. ed. Rio de Janeiro: Eldorado, 1981.

MATISSE, Henri. **Escritos e Reflexões Sobre Arte**. Tradução: Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da Percepção**. Tradução: Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2. ed. - São Paulo : Martins Fontes, 1999.

MILLER, Meredith. **La Travesía: Una Guía de Auto-Recuperación Después del Abuso Narcisista**. Tradução do autor. EUA, 2018.

MORRIGAN, Danu. **You're Not Crazy – It's Your Mother: Understanding and Healing for Daughters of Narcissistic Mothers**. Tradução do autor. Londres: Darton, Longman e Todd, 2012.

NIKOLAJEVA, Maria; SCOTT, Carole. **Livro Ilustrado: Palavras e Imagens**. Tradução: Cid Knipel. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

OLIVEIRA, Rui de. **Pelos Jardins Boboli: Reflexões sobre a Arte de Ilustrar Livros para Crianças e Jovens**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

SALOVEY, Peter; MAYER, John D. **Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality**. vol. 9 (3), 185-211. Tradução do autor, 1990.

TOLSTOI, L. **O que é Arte?** Tradução: Bete Torii. São Paulo: Ediouro, 2002.

VIGOTSKY, L. S. **Psicologia da Arte**. Tradução: Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

VISCOTT, David Steven. **A Linguagem dos Sentimentos**. Tradução: Luiz Roberto S. S. Malta. São Paulo: Summus, 1982.

VOGLER, Christopher. **A Jornada do Escritor: Estruturas Míticas para Escritores**. Tradução: Ana Maria Machado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

WARBURG, Aby; WARNKE, Martin; BRINK, Cláudia; CHECA, Fernando. **Atlas Mnemosyne**. Tradução do autor. Madrid: Ediciones Akal, 2010.

XAVIER, Ismail. **O Olhar e a Cena – Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

APÊNDICE

Projeto final do livro: **A Porta do Meu Mundo** – Vencendo o narcisismo “materno”

Autoria e ilustração: Léo Shun e Lorena Crist

Obs.: As fotografias inseridas nas páginas que contém a imagem espelhada são uma simulação do efeito causado no livro, visto que não seria possível atingir o efeito espelhado do livro apenas escaneando as páginas.

A Porta do Meu Mundo

lecionando o narcisismo
materno

Leio Shun e Koenig Crist

Não aguento mais!
Conviver com uma narcisista
é desesperador!!! É solitário!
Se nós sabemos como é.

São tantas mentiras.
É difícil se enxergar
nessa escuridão.

Eu sei que dá medo,
mas já sabemos muito.
Mas precisamos curar
essa ferida.

Não adianta ficar com raiva
e querer provar para todos
que ela é uma narcisista.

Nem tentar convencê-la a mudar.
Agora é cuidar de si e assumir
o protagonismo da própria vida.

Não desista!
já sabemos
a tanta coisa,
mas vamos conseguir!

Glória também do lado de fora

